

Metodología práctica para la planificación la docencia: cuándo enseñar y cuándo evaluar

Imagen generada con inteligencia artificial a través de ChatGPT (OpenAI, 2026)

Autoría

Alicia Peñalva Vélez

David Recio Moreno

Esther García Zabaleta

Arantza Almoguera Martón

Ana Gurpegui Suescun

Iranzu Otazu Extramiana

Telmo Arriazu Muñoz

Institución

Universidad Pública de Navarra

Tipo de recurso

Material docente – Recurso Educativo Abierto (REA)

Versión 1.0

Publicación: 12/03/2026

Identificador

[10.5281/zenodo.18979230](https://doi.org/10.5281/zenodo.18979230)

Licencia

[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Resumen

Este material aborda la metodología práctica para trasladar el diseño de una asignatura a su planificación temporal y su desarrollo en el aula. La planificación docente opera en tres niveles: la guía docente (qué se enseña y evalúa), el cronograma (cuándo ocurre cada cosa) y las sesiones de aula (qué sucede en cada clase). Cada nivel se apoya en el anterior y sin los tres la docencia pierde coherencia.

El eje del documento es la construcción del cronograma semestral, fundamentado en dos herramientas complementarias: la taxonomía revisada de Bloom, que establece la progresión cognitiva de menor a mayor complejidad, y el alineamiento constructivo, que garantiza los resultados de aprendizaje, las actividades y la evaluación apunten en la misma dirección. Se presentan tres modelos de cronograma y se recorre la cadena completa de decisiones: competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y evaluación.

Este documento forma parte de la Microcredencial Universitaria «Diseño y planificación en la docencia universitaria» de la Universidad Pública de Navarra, y se completa con herramientas para el diseño de sesiones y el concepto de feedforward como estrategia de evaluación orientada a la mejora.

Palabras clave: programación docente, cronograma, taxonomía de Bloom, alineamiento constructivo, progresión cognitiva, metodologías activas, feedforward.

Cómo citar este documento

Peñalva Vélez, A., Recio Moreno, D., García Zabaleta, E., Almoguera Martón, A., Gurpegui Suescun, A., Otazu Extramiana, I., y Arriazu Muñoz, T. (2026). Metodología práctica para la planificación la docencia: cuándo enseño y cuándo evalúo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18979230>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	4
2. Del diseño al tiempo: cómo construir una programación temporal coherente.....	13
2.1. La taxonomía revisada de Bloom: planificar en el orden correcto	13
2.2. El alineamiento constructivo de Biggs: garantizar la coherencia interna de cada semana	18
2.3. De la teoría a la práctica: tres modelos de cronograma	22
3. La lógica que lo conecta todo	30
3.1. Las competencias: el marco que heredas.....	33
3.2. Los resultados de aprendizaje: el eje del diseño	42
3.3. Los contenidos: el medio, no el fin	52
3.4. La metodología: lo que el estudiante hace determina lo que aprende	59
3.5. La evaluación: el elemento que más condiciona el aprendizaje ...	69
4. Cómo construir el cronograma: referencia rápida	79
5. Del diseño al aula: recomendaciones para llevar la planificación a la práctica.....	89
5.1. Los tres niveles de planificación: de qué se encarga cada uno	89
5.2. Cómo formular el objetivo de una sesión	91
5.3. Cómo estructurar una sesión: las seis fases.....	92
5.4. Los métodos docentes: cómo interviene el docente en cada momento.....	94
5.5. La plantilla de sesión.....	96
5.6. Modelos de sesión aplicados a MIC	98
5.7. El feedforward: orientar antes de calificar	102
6. Referencias	103

1. Introducción

La planificación docente en educación superior ha evolucionado desde modelos centrados en la transmisión de contenidos hacia enfoques que priorizan la coherencia entre lo que se pretende que el estudiante aprenda, las experiencias que se le ofrecen y las evidencias mediante las cuales se verifica dicho aprendizaje.

Esta integración se alinea con el principio de alineamiento constructivo formulado por Biggs (2003), según el cual los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y la evaluación deben diseñarse de manera coherente.

Como vimos en la Unidad 1, este principio no es ajeno a la identidad profesional del docente universitario: la primera de las competencias docentes identificadas por Mas-Torelló (2011), consiste precisamente en "diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales". Planificar bien no es, por tanto, una tarea administrativa previa a la enseñanza real: es en sí misma una competencia profesional de primer orden.

Desde esta perspectiva, el cronograma de planificación docente no se concibe como una simple distribución de temas por semanas, sino como la representación temporal de una progresión cognitiva. Cada periodo formativo puede asociarse a determinados niveles de exigencia, a actividades específicas y a evidencias evaluativas coherentes.

La planificación adquiere así un carácter estructural y no meramente organizativo.

Esta idea conecta directamente con la lógica del sistema de créditos ECTS que analizamos en la Unidad 1: los créditos no miden lo que el docente explica, sino el volumen total de trabajo del estudiante (presencial y no presencial) necesario para alcanzar los resultados de aprendizaje.

Una asignatura de 6 ECTS supone 150 horas de trabajo real del estudiante. El cronograma es, en última instancia, la herramienta que permite distribuir ese tiempo de forma coherente, progresiva y viable.

El objetivo es diseñar planificaciones docentes coherentes, progresivas y alineadas con los resultados de aprendizaje. Este marco del alineamiento constructivo permite trascender la lógica transmisiva tradicional (que, como señalamos en la Unidad 1, caracterizó durante décadas el paradigma universitario previo al Espacio Europeo de Educación Superior) y avanzar hacia una programación centrada en el desarrollo efectivo de competencias, garantizando integridad formativa y coherencia interna.

En la Unidad 1 aprendimos qué significa ser docente universitario hoy: exploramos el cambio de paradigma impulsado por el EEES, que desplazó el foco desde la enseñanza hacia el aprendizaje, y analizamos las funciones, los escenarios de actuación y el perfil competencial del profesorado universitario del siglo XXI.

En la Unidad 2 aprendimos a diseñar una asignatura. Vimos cómo formular lo que el estudiante debe aprender a partir de la elección de las competencias y resultados de aprendizaje, cómo elegir los contenidos más apropiados a esa elección (aplicando criterios de relevancia, pertinencia, actualización científica y adecuación a la carga ECTS), cómo organizar la enseñanza para el desarrollo efectivo de dichos contenidos (eligiendo metodologías y actividades tanto presenciales como no presenciales), y cómo evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus tres momentos: diagnóstico, formativo y sumativo.

Vimos también que la evaluación no es un trámite final, sino el elemento que cierra el círculo del diseño: condiciona lo que los estudiantes estudian y, bien diseñada, se convierte en la mejor herramienta de aprendizaje de toda la asignatura. Todo ese trabajo queda recogido en un documento llamado Guía docente.

Pero la guía docente, por muy bien hecha que esté, no responde a una pregunta básica: cuando entro en el aula el martes a las diez de la mañana, ¿qué hago exactamente? La guía dice qué competencias se trabajan, qué contenidos se incluyen y cómo se evalúa. Pero no dice en qué semana se trabaja cada tema, ni qué tipo de actividades se planifican, ni qué metodología se adopta en cada momento. La guía docente no es un trámite previo a la enseñanza real, sino su condición de posibilidad.

Como advertimos ya en la Unidad 2, apoyándonos en Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeirina (2012), "sin esta base estructural previa, la actividad de

aula corre el riesgo de fragmentarse en actuaciones aisladas, carentes de coherencia interna y desvinculadas de las competencias y resultados de aprendizaje que justifican su existencia". Todo lo que ocurre en el aula se fundamenta en ella. Pero ella sola no basta.

Efectivamente, planificar una asignatura no es un solo acto, sino un proceso con tres niveles. Cada nivel responde a una pregunta diferente (ver Tabla 1):

Tabla 1
Niveles de planificación de una asignatura

Tabla 1. Niveles de planificación de una asignatura <i>De lo más sintético al más detallado</i>			
Nivel	Nombre	Pregunta que responde	Producto
1	Guía docente	¿Qué se enseña, qué se evalúa, con qué enfoque general?	Documento institucional con competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y evaluación.
2	Cronograma · Unidades didácticas	¿Cuándo se enseña cada tema? ¿Cuántas horas? ¿Cuándo se evalúa?	Cronograma semestral: tabla semana a semana.
3	Actividades de aula	¿Qué ocurre exactamente en cada sesión, minuto a minuto?	Diseño de cada sesión con actividades, tiempos, métodos y recursos, alineado con la Guía docente.

Los tres niveles forman una cadena: el nivel 2 se apoya en el nivel 1, y el nivel 3 se apoya en el nivel 2. El nivel 1 es la arquitectura. El nivel 2 es el plano de obra. El nivel 3 es la construcción, ladrillo a ladrillo. Si la guía está mal hecha, todo lo demás falla. Si la guía está bien, pero no hay cronograma, el docente improvisa. Si hay cronograma, pero no hay sesiones diseñadas, el docente sabe qué tema toca, pero no sabe qué hacer con él.

Esta imagen de la docencia como proceso de tres niveles es coherente también con la distinción que la literatura pedagógica establece entre la fase preactiva (que es donde se elabora la guía y se traza el cronograma) y la fase interactiva, que es donde esa planificación se convierte en enseñanza real (Mas-Torelló, 2011). En sentido gráfico (ver Figura 1):

Figura 1
Los tres niveles de planificación de una asignatura

Elaboración propia a partir de Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeirina (2012)

En esta unidad nos centraremos en los niveles 2 y 3, y de manera principal en el nivel 2: la programación temporal de la asignatura, más conocida como cronograma. Pero antes, conviene aclarar exactamente qué es y qué función cumple.

La programación temporal o cronograma de la asignatura es el documento que planifica de antemano y de forma detallada las actividades formativas que van a ser desarrolladas durante cada semana del cuatrimestre o del curso (García Martín et al., 2014).

No se trata, por tanto, de una lista de temas ordenados cronológicamente, sino de algo sustancialmente más rico: una distribución semana a semana de qué se enseña, qué hace el estudiante —dentro y fuera del aula— y cuánto tiempo dedica a ello, siempre en coherencia con la guía docente de la que emana.

Esta distinción es importante. Si la guía docente responde a la pregunta de qué (qué competencias, qué contenidos, qué evaluación, con qué metodología general), la programación temporal responde a la pregunta de cuándo y cuánto: cuándo se trabaja cada tema, cuántas horas presenciales y no presenciales se le dedican, en qué momento del semestre se sitúan las actividades evaluativas.

En palabras de García Martín et al. (2014) la programación temporal o cronograma es una herramienta de gran utilidad para la coordinación horizontal de las titulaciones, ya que permite visualizar, de un solo vistazo,

la carga real de trabajo del estudiante a lo largo del curso y detectar posibles desequilibrios o solapamientos con otras asignaturas del mismo periodo.

Además, la programación temporal o cronograma constituye el nivel intermedio de planificación que conecta el diseño general recogido en la guía docente con la realidad concreta del aula. Es el nivel que convierte la arquitectura curricular en un plan de acción con fechas, actividades y tiempos.

Sin ella, el docente puede saber perfectamente qué enseñar, pero no tiene claro cuándo ni en qué secuencia hacerlo, lo que abre la puerta a la improvisación y a la descoordinación.

A lo largo de esta unidad aprenderemos a construir ese cronograma de forma sistemática y coherente:

- cómo distribuir los contenidos en el tiempo respetando una progresión cognitiva lógica,
- cómo estimar y equilibrar la carga de trabajo del estudiante semana a semana (respetando siempre la distribución presencial/no presencial establecida por el sistema ECTS y la normativa de nuestra universidad),
- cómo integrar en el cronograma los momentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa,
- y cómo hacer que todo ello refleje fielmente el alineamiento constructivo que ya estaba presente en la guía docente.

El resultado será un documento sencillo en su forma (habitualmente una tabla) pero poderoso en su función: la hoja de ruta que convierte una asignatura bien diseñada en una experiencia de aprendizaje coherente, progresiva y gestionable, tanto para el docente como para el estudiante.

A lo largo de esta unidad trabajaremos con un ejemplo concreto que nos acompañará de principio a fin: la asignatura ficticia Metodología de la Investigación Científica (MIC), diseñada específicamente con fines formativos para este programa.

Se trata de una asignatura de 6 ECTS, de carácter obligatorio, ubicada en el tercer curso de cualquier titulación universitaria, cuya guía docente ya ha sido elaborada siguiendo todos los criterios que trabajamos en la Unidad 2.

A partir de ella construiremos, paso a paso, su programación temporal y, posteriormente, el diseño de algunas de sus sesiones de aula. El objetivo de este hilo conductor no es que el lector adopte esta asignatura como modelo, sino que pueda ver en acción, de forma integrada y coherente, cómo los tres niveles de planificación se articulan entre sí.

La guía docente de MIC se incluye como documento de referencia al final de esta unidad y puede consultarse en cualquier momento del proceso (Anexo 1).

2. Del diseño al tiempo: cómo construir una programación temporal coherente

Construir un cronograma no es repartir temas entre semanas. Cualquier docente puede hacer eso en diez minutos con una tabla de Excel. El problema es que ese reparto, si se hace de manera intuitiva, suele reproducir el orden en que el docente aprendió la materia en su día, o el orden en que aparece en el manual de referencia, sin preguntarse si ese orden es el más adecuado para que el estudiante aprenda de forma progresiva y coherente.

Para construir un cronograma bien fundamentado necesitamos dos herramientas conceptuales.

La primera nos dice en qué orden debe crecer la complejidad de lo que pedimos al estudiante: es la taxonomía revisada de Bloom. La segunda nos dice cómo garantizar que cada semana del semestre tenga coherencia interna, es decir, que lo que se trabaja, cómo se trabaja y cómo se evalúa respondan siempre a la misma lógica: es el alineamiento constructivo de Biggs.

Ninguna de las dos es difícil de entender. Y una vez que se comprenden, la manera de diseñar una asignatura —y su cronograma— cambia por completo.

2.1. La taxonomía revisada de Bloom: planificar en el orden correcto

Conocer las leyes del mercado no es lo mismo que tomar decisiones de inversión en un contexto real. Bloom propuso que los aprendizajes podían ordenarse en una jerarquía de seis niveles cognitivos, de menor a mayor

complejidad, lo que permitía al profesorado no solo definir con mayor precisión qué quería que sus estudiantes aprendieran, sino también diseñar actividades y evaluaciones coherentes con ese nivel de exigencia.

En 2001, un equipo liderado por Lorin Anderson —uno de los antiguos estudiantes de Bloom— revisó y actualizó la taxonomía original para adaptarla a los nuevos enfoques educativos centrados en el aprendizaje activo (Anderson et al., 2001).

Esta versión revisada es la que se emplea hoy en el diseño curricular universitario, y es la que utilizaremos aquí. Su principal novedad respecto a la original fue sustituir los sustantivos por verbos de acción —recordar en lugar de conocimiento, crear en lugar de síntesis—, reforzando así la idea de que el aprendizaje no es algo que el estudiante tiene, sino algo que el estudiante hace (Krathwohl, 2002).

Imaginemos que un docente de ingeniería quiere que sus estudiantes sean capaces de diseñar un sistema de control para una planta industrial. Es un objetivo legítimo y ambicioso. Pero ¿tiene sentido empezar la asignatura pidiendo que diseñen ese sistema en la primera semana? Evidentemente no: antes necesitan saber qué es un sistema de control, entender cómo funciona, ser capaces de aplicar las ecuaciones que lo describen, y analizar los problemas que pueden aparecer. Solo entonces estarán en condiciones de diseñar.

Esto, que parece de sentido común, es exactamente lo que formaliza la taxonomía de Bloom: el aprendizaje avanza por niveles de complejidad cognitiva creciente, y cada nivel requiere haber consolidado los anteriores (Anderson et al., 2001; Krathwohl, 2002).

No se puede analizar sin haber comprendido. No se puede evaluar sin haber analizado. No se puede crear sin haber evaluado. La taxonomía establece seis niveles, ordenados de menor a mayor complejidad cognitiva, que se ilustran en la Figura 2.

Figura 2
La taxonomía revisada de Bloom

Elaboración propia a partir de Anderson et al. (2001) y Gamboa Solano et al. (2023)

Como muestra la Figura 2, cada nivel se caracteriza por un tipo de operación cognitiva diferente y por un conjunto de verbos de acción asociados. Estos verbos son especialmente importantes para el diseño del cronograma,

porque permiten al docente formular con precisión qué se espera del estudiante en cada momento del semestre.

No es lo mismo pedir que identifique, que pedir que analice, y esa diferencia debe quedar reflejada tanto en las actividades que se proponen, como en los instrumentos de evaluación que se utilizan (Gamboa Solano et al., 2023).

Aprender no es un todo o nada: hay niveles. No es lo mismo reconocer un concepto, que ser capaz de usarlo para resolver un problema.

No es lo mismo memorizar una lista, que crear algo nuevo con ese conocimiento. Bloom organizó estos niveles en una escalera que va de lo más simple a lo más complejo.

Figura 3
La escalera de Bloom

¿Qué implicación tiene esto para el cronograma? Una muy concreta: las primeras semanas del semestre deben trabajar los niveles más bajos de la taxonomía (recordar y comprender) y las últimas semanas deben alcanzar

los niveles más altos (evaluar y crear). Esta progresión no es una imposición burocrática: es la representación temporal de cómo funciona el aprendizaje humano.

Un estudiante que en la semana 2 ya tiene que argumentar y justificar algo que aún no ha comprendido bien no aprende: improvisa, o copiará de cualquier fuente disponible.

En la asignatura MIC, esta lógica es perfectamente visible: los primeros resultados de aprendizaje (RA1 y RA2) piden identificar y explicar —niveles bajos de la taxonomía—, mientras que el resultado final (RA5) pide evaluar críticamente y redactar un informe argumentado —nivel alto—. El cronograma deberá reflejar esta escalera: no tiene sentido pedir al estudiante que evalúe críticamente un artículo en la semana 4, si todavía no sabe leer su estructura básica.

2.2. El alineamiento constructivo de Biggs: garantizar la coherencia interna de cada semana

John Biggs es un psicólogo educativo australiano cuya trayectoria académica se ha centrado en una pregunta esencial: ¿por qué algunos estudiantes aprenden profundamente y otros solo memorizan para el examen?

Sus investigaciones sobre los enfoques de aprendizaje —superficial versus profundo— le llevaron a una conclusión incómoda para muchos docentes: la calidad del aprendizaje del estudiante depende, en gran medida, de cómo está diseñado el sistema en el que aprende (Biggs, 2004).

Si el sistema premia la memorización, el estudiante memorizará. Si el sistema exige comprensión real y aplicación, el estudiante se verá obligado a aprender de verdad. No es una cuestión de motivación individual: es una cuestión de diseño.

A partir de esta reflexión, John Biggs (2003) desarrolló el concepto de alineamiento constructivo, que expuso de forma sistemática en su obra *Teaching for Quality Learning at University*, escrita junto a Catherine Tang y publicada en su cuarta edición en 2011. El término tiene dos partes con significados precisos. Constructivo hace referencia a la idea, heredada de la psicología cognitiva de Piaget y Vygotski, de que el aprendizaje no consiste en recibir información pasivamente, sino en construir significado de manera activa: el estudiante aprende haciendo, no escuchando.

Alineamiento hace referencia a la necesidad de que todos los elementos del diseño de una asignatura —los resultados de aprendizaje, las actividades y la evaluación— estén orientados coherentemente hacia el mismo fin (Biggs y Tang, 2011). Cuando hay alineamiento, el sistema ayuda al estudiante a aprender. Cuando no lo hay, el sistema le confunde o, peor aún, le enseña a hacer trampas.

Una vez que sabemos en qué orden debe crecer la complejidad (gracias a Bloom) nos queda una segunda pregunta: ¿cómo garantizamos que, en cada semana, o en cada bloque temático, lo que el estudiante hace tenga sentido con lo que se le va a pedir?

Aquí entra el alineamiento constructivo de Biggs. La idea es tan sencilla como poderosa: en un sistema educativo bien diseñado, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y la evaluación deben estar alineados entre sí, apuntando todos a la misma dirección. Cuando uno de los tres elementos no está alineado con los otros dos, el sistema falla.

Pensemos en un ejemplo que cualquier docente habrá vivido como estudiante: el profesor explica durante todo el curso cómo analizar datos cualitativos, propone ejercicios de análisis, y luego en el examen final pregunta definiciones de memoria. ¿Tiene coherencia? No. El estudiante ha practicado una cosa y se le evalúa otra completamente distinta.

Eso es exactamente lo que Biggs (2004) denomina desalineamiento, y sus consecuencias son claras: el estudiante pierde la confianza en el sistema, deja de hacer las actividades propuestas porque intuye que no le van a servir para el examen, y acaba memorizando de la noche a la mañana lo que le preguntan, sin aprender nada relevante.

El alineamiento constructivo exige que los tres elementos respondan siempre a la misma pregunta: ¿qué debe ser capaz de hacer el estudiante? Si la respuesta es analizar artículos científicos, entonces las actividades deben darle la oportunidad de analizar artículos científicos, y la evaluación debe pedirle que analice un artículo científico. Todo lo demás es ruido, o peor, es una trampa (Biggs y Tang, 2011). La Figura 4 ilustra este principio y muestra cómo se concreta en el caso de MIC.

Figura 4
El alineamiento constructivo de Biggs

Elaboración propia a partir de Biggs (2004) y Biggs y Tang (2011)

Este principio tiene una consecuencia directa para el cronograma: cada semana, o cada bloque temático, debe diseñarse comprobando que sus tres

elementos —lo que se trabaja, cómo se trabaja y cómo se evalúa— apuntan al mismo resultado de aprendizaje.

Si en una semana se trabaja el bloque de **metodología rigurosa** (C3 de MIC), las actividades de esa semana deben permitir al estudiante aplicar criterios metodológicos a casos reales, y si hay algún instrumento de evaluación asociado a ese bloque, debe pedirle exactamente eso: que aplique esos criterios, no que los defina de memoria.

2.3. De la teoría a la práctica: tres modelos de cronograma

Bloom y Biggs no son dos teorías independientes que se usan por separado, son complementarias y se necesitan mutuamente. Bloom nos da la secuencia: en qué orden deben aparecer los aprendizajes a lo largo del semestre, de menor a mayor complejidad. Biggs nos da la coherencia: cómo garantizar que en cada momento del semestre los tres elementos del diseño estén alineados. Dicho de otra forma: Bloom responde a la pregunta ¿en qué orden?, y Biggs responde a la pregunta ¿con qué coherencia? (Figura 5).

Figura 5.
Integración de las propuestas de Bloom y Biggs.

Un cronograma bien construido integra las dos respuestas: progresa cognitivamente de semana en semana (siguiendo a Bloom) y mantiene en cada semana la coherencia entre lo que se aprende, cómo se aprende y cómo se evalúa (siguiendo a Biggs). Es exactamente lo que vamos a aprender a construir a continuación.

La progresión cognitiva de Bloom y el alineamiento constructivo de Biggs tienen que materializarse en un documento concreto: el cronograma. Pero un cronograma puede tener muy distintos niveles de elaboración, y no siempre es necesario o conveniente empezar por el más complejo. A

continuación, presentamos tres modelos, ordenados de menor a mayor detalle, cumplimentados con el ejemplo de la asignatura MIC.

Nivel 1 · El cronograma básico es el punto de partida mínimo: simplemente indica qué contenido se trabaja cada semana y en qué orden. No incluye horas, ni actividades, ni evaluación. Es útil como primer borrador para visualizar la secuencia lógica de los bloques temáticos y comprobar que respetan la cadena de dependencias entre contenidos. Su limitación es evidente: no dice nada sobre cuánto tiempo dedica el estudiante, ni sobre qué hace exactamente en cada semana (Figura 6).

Nivel 2 · El cronograma con carga horaria añade una información fundamental: la distribución de horas presenciales y no presenciales por semana. Esto permite comprobar que la carga total de trabajo del estudiante se corresponde con los créditos ECTS de la asignatura y que esa carga está razonablemente distribuida a lo largo del semestre, sin picos injustificados que puedan colapsar al estudiante en determinadas semanas (Figura 7).

Nivel 3 · El cronograma alineado completo es la versión que recoge todo: contenidos, horas, actividades formativas concretas, momentos de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados en cada semana. Es el documento que García Martín et al. (2014) denominan programación temporal en sentido pleno, y permite verificar de un solo vistazo que el diseño de la asignatura es coherente: que en ninguna semana se evalúa algo que el estudiante no ha tenido ocasión de practicar.

Figura 6
Cronograma Nivel 1: distribución de contenidos en MIC

Figura 7
Cronograma Nivel 2: contenidos y distribución de horas en MIC

NIVEL 2 · CRONOGRAMA CON CARGA HORARIA

Cronograma de contenidos y distribución de horas
Añadimos la carga horaria semanal: cuánto tiempo dedica el estudiante y en qué modalidad.

Semana
 Bloque de contenido
 Horas presenciales (GG + GM)
 Horas no presenciales
 Horas totales semanales
 Actividades formativas
 Evaluación
 Resultados de aprendizaje

SEMANA	BLOQUE	CONTENIDO	HORAS PRESENCIALES		HORAS NO PRESENCIALES	TOTAL SEMANA
			GG	GM		
Sem. 1	C1	Qué es el conocimiento científico (I) Ciencia, pseudociencia, método científico.	2h	1h	5h Lecturas previas	8h
Sem. 2	C1	Qué es el conocimiento científico (II) Tipos de estudios. Estructura IMRYD.	2h	1h	6h Estudio + lectura artículo	9h
Sem. 3	C2	La hipótesis científica Tipos y formulación. Identificación en artículos.	2h	1h	6h Estudio + ejercicios	9h
Sem. 4	C3	Metodología rigurosa (I) Diseño, muestra, variables. Validez interna.	2h	1h	7h Estudio + P1	10h
Sem. 5	C3	Metodología rigurosa (II) Validez externa. Criterios de calidad.	2h	1h	7h Estudio + P2 inicio	10h
Sem. 6	C4	Interpretar resultados (I) Tablas y gráficos. Estadísticos descriptivos.	2h	1h	7h Estudio + P2 entrega	10h
Sem. 7	C4	Interpretar resultados (II) Significación estadística. Errores frecuentes.	2h	1h	7h Estudio + P3 inicio	10h
Sem. 8	C5	Evaluar conclusiones (I) Coherencia con resultados. Límites de lo que afirman.	2h	1h	7h Estudio + P3 entrega	10h
Sem. 9	C5	Evaluar conclusiones (II) Generalizaciones indebidas. Implicaciones prácticas.	2h	1h	7h Estudio + P4 inicio	10h
Sem. 10	C6	Sesgos y limitaciones (I) Tipos de sesgo. Identificación en artículos reales.	2h	1h	6h Estudio + P4 avance	9h
Sem. 11	C6	Sesgos y limitaciones (II) Calidad metodológica. Rúbricas de evaluación.	2h	1h	6h Estudio + P4 entrega	9h
Sem. 12	C7	Evaluación crítica integral (I) Marcos de evaluación. Estructura del informe.	2h	1h	6h Borrador informe	9h
Sem. 13	C7	Evaluación crítica integral (II) Taller de redacción argumentada.	2h	1h	7h Revisión y mejora informe	10h
Sem. 14	C7	Evaluación crítica integral (III) Preparación y ensayo defensa oral.	2h	1h	8h Entrega informe + prep. defensa	11h
Sem. 15	—	Defensa oral y cierre Seminario de presentación del informe final.	2h	1h	6h Preparación defensa	9h
TOTAL · 6 ECTS · 150 horas			30h	15h	105h	150h

GRUPO GRANDE (GG)
2 h/semana · Clases expositivas y estudio de casos.
30 h totales.

GRUPO REDUCIDO (GM)
1 h/semana · Talleres de análisis y feedback. 15 h
totales.

NO PRESENCIAL
Estudio autónomo, lecturas, elaboración de
prácticas e informe. 105 h totales.

Ejemplo aplicado: Metodología de la Investigación Científica (MIC) · Documento ficticio elaborado con fines formativos · UPNA

Figura 8
Cronograma Nivel 3: programación temporal con alineamiento constructivo en MIC

Para el profesorado que diseña una asignatura por primera vez, lo más recomendable es construirlos en este orden: empezar por la secuencia, ajustar las horas, y añadir finalmente las actividades y la evaluación. Así, en lugar de enfrentarse a una tabla vacía de nueve columnas, el docente va añadiendo capas de complejidad cuando ya tiene claros los elementos más fundamentales.

Como complemento a los modelos presentados, se incluyen como documentos anexos tres plantillas en formato Excel (una por cada nivel de cronograma) listas para usar directamente o adaptar (Anexo 2).

- La plantilla del Nivel 1 contiene únicamente las columnas de semana, bloque de contenido y observaciones: es el punto de partida mínimo, útil para volcar una primera distribución de temas y verificar que la secuencia tiene lógica.
- La plantilla del Nivel 2 añade las columnas de horas por tipo de sesión (Grupo Grande, Grupo Reducido y no presencial), con subtotales y totales que se calculan automáticamente al introducir los datos.
- La plantilla del Nivel 3 incorpora además las columnas de actividades formativas, tipo de evaluación e instrumento, y resultados de aprendizaje trabajados cada semana; es la versión completa, y también la que permite hacer una verificación real del alineamiento constructivo antes de que comience el curso.

Conviene aclarar que estas plantillas son ejemplos de referencia, no modelos obligatorios. Cada docente puede utilizarlas tal cual, modificarlas libremente o diseñar su propio formato, siempre que recoja la información esencial.

Lo que sí es irrenunciable es el contenido: una programación temporal rigurosa debe, como mínimo, reflejar qué se trabaja, cuándo y cuánto tiempo dedica el estudiante a ello, en coherencia con los créditos ECTS de la asignatura. Y en ese punto merece la pena detenerse un momento, porque la utilidad de la programación temporal va mucho más allá del beneficio que pueda tener para el docente.

García Martín et al. (2014), señalan que este documento es empleado por tres colectivos distintos con finalidades complementarias:

- el propio profesorado lo utiliza como evidencia de la planificación realizada y como herramienta de autoevaluación de su práctica docente;
- los equipos de dirección de los centros lo emplean para la coordinación horizontal de las titulaciones, detectando solapamientos o desequilibrios en la carga de trabajo del estudiante a lo largo del semestre;
- y, sobre todo, los estudiantes se benefician directamente de él, porque una programación temporal bien elaborada y compartida desde el primer día, les permite conocer con antelación qué se va a trabajar

semana a semana, cuánto esfuerzo va a requerirles y en qué momentos del semestre se concentra la evaluación. Esa información, que puede parecer un detalle menor, tiene un impacto real sobre la capacidad del estudiante para organizar su tiempo, distribuir su esfuerzo y reducir la ansiedad asociada a la incertidumbre sobre lo que se espera de él.

Diseñar una buena programación temporal es, en definitiva, un acto de transparencia y respeto hacia el estudiante. Y es, también, la condición para que todo lo que se ha diseñado cuidadosamente en la guía docente —las competencias, los resultados de aprendizaje, la metodología, la evaluación— tenga una oportunidad real de funcionar en el aula.

3. La lógica que lo conecta todo

Ha quedado claro que diseñar una asignatura no es rellenar una guía docente. Es tomar decisiones pedagógicas que tienen consecuencias reales sobre lo que el estudiantado aprende y cómo lo aprende. Este documento quiere ayudarte a tomar esas decisiones de forma consciente, ordenada y coherente.

El principio que vertebra todo el diseño docente universitario en el EEES se llama alineamiento constructivo (Biggs, 2003), del que ya se ha hablado con anterioridad. La idea es simple: los cuatro grandes elementos de una asignatura deben estar en coherencia interna, es decir, deben apuntar en la misma dirección (Tabla 2):

Tabla 2

Coherencia interna de los elementos de una asignatura

	Elemento	Pregunta clave
1	Competencias y resultados de aprendizaje	<i>¿Qué debe lograr el/la estudiante?</i>
2	Contenidos	<i>¿Con qué materiales trabaja?</i>
3	Metodología	<i>¿Cómo aprende?</i>
4	Evaluación	<i>¿Cómo se verifica?</i>

Cuando estos cuatro elementos están alineados, el aprendizaje del estudiante es más coherente y predecible. Cuando no lo están, se generan incoherencias que dificultan tanto la enseñanza como la evaluación.

Pero ¿cómo saber si los cuatro elementos están realmente alineados? ¿Cómo decidir si una actividad es coherente con un resultado de aprendizaje, o si un instrumento de evaluación es el adecuado para lo que se ha trabajado en clase? Para eso necesitamos esa segunda herramienta: la Taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001).

Recordemos que Bloom nos da un lenguaje común para hablar del nivel de exigencia cognitiva: no es lo mismo pedir al estudiante que identifique un concepto, que analice sus implicaciones, o que diseñe una solución a partir de él.

Cada uno de esos verbos implica un tipo de aprendizaje diferente, y por tanto una metodología diferente y un instrumento de evaluación diferente. Sin esa gradación, el alineamiento constructivo se queda en una declaración de intenciones. Con ella, se convierte en una herramienta de diseño concreta.

Para ello, a lo largo de esta guía recorreremos, uno a uno, los seis elementos que componen el diseño de una asignatura: las competencias que heredas de la memoria verificada del título, los resultados de aprendizaje que tú formulas a partir de ellas, los contenidos que seleccionas y secuencias para que el estudiante pueda alcanzarlos, la metodología que decides para que tenga la oportunidad real de aprenderlos, la evaluación con la que verificas que lo ha conseguido, y el cronograma que distribuye todo eso en el tiempo de forma realista y coherente.

No se trata de rellenar apartados en un orden arbitrario. Cada decisión depende de la anterior y condiciona la siguiente. Y es precisamente esa cadena de decisiones la que hace posible lo que trabajaremos después: construir una programación temporal real, semana a semana, donde cada sesión tiene un propósito claro, una carga ajustada a los créditos ECTS y una coherencia interna que el estudiante puede ver y anticipar. Sin este cimiento, el cronograma es solo una tabla con fechas. Con él, es una herramienta de enseñanza.

3.1. Las competencias: el marco que heredas

Las competencias son el punto de partida obligatorio de cualquier diseño docente. No las defines tú: vienen establecidas en la memoria verificada del título, el documento oficial que ANECA evaluó para acreditar la titulación. Describen las combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiantado debe haber desarrollado al terminar la titulación. Tu margen de decisión no es qué competencias trabajar, sino cómo hacerlo en tu asignatura concreta.

Las competencias son el horizonte. Tu tarea no es redefinirlas, sino contextualizarlas: ¿qué puede hacer el estudiante en tu asignatura que contribuya a desarrollarlas?

¿Qué tipos de competencias hay?

El modelo ANECA (García Martín et al., 2014) distingue cuatro tipos de competencias. Es importante conocerlos, porque en la memoria verificada aparecen clasificados de esta forma (ver Tabla 3).

Tabla 3
Tipos de competencias

Tipos de competencias en la educación superior <i>Clasificación según RD 1393/2007 y Marco del EEES</i>		
TIPO	QUÉ DESCRIBE	EJEMPLOS
Básicas	Competencias mínimas del EEES, comunes a todos los egresados universitarios. Fijadas por el RD 1393/2007.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplicar conocimientos a la práctica ▶ Comunicar conclusiones con claridad ▶ Aprendizaje autónomo
Generales	Capacidades transversales propias del título, aplicables en múltiples contextos profesionales.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pensamiento crítico ▶ Trabajo en equipo ▶ Comunicación oral y escrita ▶ Resolución de problemas
Específicas	Capacidades propias del ámbito disciplinar de la titulación. Las más relevantes para el diseño de tu asignatura.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplicar métodos estadísticos para el análisis de datos ▶ Redactar informes técnicos según normativa
Transversales	Competencias interdisciplinares que conectan distintos ámbitos formativos. A veces solapan con las generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uso de TIC ▶ Sostenibilidad ▶ Responsabilidad ética ▶ Perspectiva de género ▶ Internacionalización

En la práctica, la distinción más relevante para el diseño docente es entre competencias específicas (las que definen el perfil profesional de tu titulación) y las transversales o genéricas, que aportan valor añadido, pero no son el núcleo disciplinar. Las competencias específicas son las que más directamente orientan qué contenidos incluir y qué niveles de exigencia exigir.

¿Para qué sirven en tu planificación?

Las competencias no son una formalidad burocrática. Hacen tres cosas concretas por ti:

- Enmarcan tu asignatura dentro del perfil profesional del título: te dicen qué tipo de graduado/a estás ayudando a formar.

Las competencias indican qué tipo de profesional pretende formar la titulación. Cada asignatura contribuye a desarrollar una parte de ese perfil, por lo que las competencias actúan como un marco que orienta el papel de cada materia dentro del conjunto del plan de estudios. Esto es importante porque una asignatura universitaria no existe de manera aislada: forma parte de un programa formativo más amplio.

Las competencias permiten asegurar que todas las materias contribuyen, de forma coordinada, al desarrollo de las capacidades que caracterizan al titulado o titulada. Las competencias, por tanto, permiten entender qué aporta tu asignatura al perfil profesional final del estudiante.

- Orientan qué tipo de aprendizajes debes promover: no solo conocimiento declarativo, sino también habilidades y actitudes.

Las competencias también indican qué tipo de aprendizaje se espera que desarrollen los estudiantes. En el modelo educativo actual no se busca únicamente que el alumnado memorice contenidos, sino que sea capaz de aplicarlos, analizarlos y utilizarlos en contextos reales. Por eso las competencias integran diferentes dimensiones del aprendizaje: Conocimientos (lo que el estudiante sabe); Habilidades (lo que el estudiante

sabe hacer); Actitudes y valores (cómo actúa y con qué responsabilidad profesional). Este enfoque tiene consecuencias directas en la forma de enseñar.

Si la competencia implica analizar, resolver problemas o tomar decisiones, las actividades de la asignatura deben ofrecer oportunidades para practicar esas capacidades.

- Son la base desde la que formularás los resultados de aprendizaje, que son los que articulan realmente el diseño de la asignatura.

Las competencias son formulaciones amplias que describen capacidades profesionales. Para poder planificar la asignatura con precisión, esas competencias deben traducirse en resultados de aprendizaje, que son formulaciones más concretas y evaluables.

Mientras que una competencia describe una capacidad general, los resultados de aprendizaje indican qué será capaz de hacer el estudiante al finalizar la asignatura. Estos resultados de aprendizaje son los que permiten diseñar después: los contenidos que se enseñarán; las actividades que realizará el alumnado; y las evaluaciones que comprobarán si se ha alcanzado el aprendizaje previsto. Por eso se dice que los resultados de aprendizaje articulan realmente el diseño de la asignatura.

¿Qué debes hacer con ellas? Los tres pasos

Tu trabajo con las competencias sigue un proceso de tres pasos (ver Tabla 4):

Tabla 4
Proceso a realizar con las competencias

Cómo trabajar con las competencias de tu asignatura <i>De la memoria verificada al resultado de aprendizaje evaluable</i>		
PASO	ACCIÓN	CÓMO SE HACE
1 Identifica	Localiza las competencias de tu asignatura en la memoria verificada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abre la memoria de verificación del título → capítulo de fichas de materias → busca tu asignatura → copia las competencias asignadas tal cual aparecen.
2 Comprende	Clasifica cada competencia según qué dimensión del aprendizaje describe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pregúntate: ¿esta competencia pide un saber (conocimientos teóricos), un saber hacer (habilidades prácticas) o un saber ser (actitudes y valores)? Esta clasificación orienta directamente la metodología y la evaluación que necesitarás.
3 Operativiza	Traduce cada competencia en resultados de aprendizaje concretos y evaluables.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pregunta clave: ¿qué debería ser capaz de hacer el estudiante, en mi asignatura concreta, que contribuya al desarrollo de esta competencia? La respuesta, expresada con un verbo observable (Bloom), es tu resultado de aprendizaje.

De las competencias al cronograma: cómo Biggs y Bloom conectan todo

Una vez identificadas tus competencias y formulados los resultados de aprendizaje, necesitas una herramienta que te permita decidir en qué semanas trabajar qué, con qué tipo de actividades y con qué nivel de exigencia. Aquí entran en juego dos marcos que ya conoces: el alineamiento constructivo de Biggs (2003) y la Taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001).

- Biggs establece que competencias, metodología y evaluación deben apuntar en la misma dirección.
- Bloom te da el instrumento para verificarlo: el nivel cognitivo del verbo que usas en cada resultado de aprendizaje, determina qué tipo de actividad debe aparecer en esa semana del cronograma, y qué instrumento de evaluación es coherente.

La lógica es esta: si una competencia pide 'analizar', no puedes planificar semanas solo de escucha pasiva. Si pide 'diseñar', tienes que reservar tiempo real para que el estudiante produzca algo, no solo reciba información (Tabla 5).

Tabla 5
Guía de construcción del cronograma en base a Biggs y Bloom

Taxonomía de Bloom <i>Niveles cognitivos · Verbos · Metodología · Implicación para el cronograma</i>			
Nivel bloom	Verbos clave	Metodología que lo activa	Implicación para el cronograma
1 Recordar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Identificar ◆ Definir ◆ Listar ◆ Nombrar 	<ul style="list-style-type: none"> • Clase magistral • Lectura dirigida • Cuestionarios 	<p>→ <i>Primeras semanas.</i> → <i>Base conceptual antes de pasar a la aplicación.</i></p>
2 Comprender	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Explicar ◆ Resumir ◆ Interpretar ◆ Clasificar 	<ul style="list-style-type: none"> • Debate • Seminario • Análisis de textos • Mapa conceptual 	<p>→ <i>Bloque inicial-medio.</i> → <i>Consolidar comprensión antes de aplicar.</i></p>
3 Aplicar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Usar ◆ Resolver ◆ Demostrar ◆ Calcular 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios prácticos • Laboratorio • Casos sencillos 	<p>→ <i>Bloques medios.</i> → <i>Alternancia teoría-práctica en el cronograma.</i></p>
4 Analizar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Comparar ◆ Diferenciar ◆ Organizar ◆ Examinar 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de casos complejos • ABP • Análisis crítico 	<p>→ <i>Bloques medio-avanzados.</i> → <i>Requiere haber asentado los niveles anteriores.</i></p>
5 Evaluar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valorar ◆ Justificar ◆ Criticar ◆ Argumentar 	<ul style="list-style-type: none"> • Debate argumentado • Revisión por pares • Informes críticos 	<p>→ <i>Último tercio del semestre.</i> → <i>Supone dominio previo de niveles 1-4.</i></p>
6 Crear	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diseñar ◆ Proponer ◆ Construir ◆ Formular 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto integrador • Trabajo de síntesis • Propuesta original 	<p>→ <i>Fase final.</i> → <i>Reservar tiempo para producción y revisión.</i></p>

La tabla 5 es, en la práctica, tu guía de construcción del cronograma: cada resultado de aprendizaje tiene asociado un nivel de Bloom, y ese nivel te dice qué tipo de sesión necesitas, cuándo colocarla en el semestre y qué debes evaluar. No es necesario seguir los niveles de forma lineal estricta, pero sí es necesario que haya progresión: no puedes pedir síntesis o creación a un estudiante que todavía no ha tenido oportunidad de recordar, comprender y aplicar.

Regla práctica: cuántos resultados de aprendizaje formular

Cada competencia asignada a tu asignatura debe quedar cubierta por al menos un resultado de aprendizaje. En total, ANECA y García Martín et al. (2014) establecen que una asignatura debe tener entre 5 y 10 resultados de aprendizaje, nunca más de 10. Menos de 5 suele indicar que las competencias están poco concretadas; más de 10 hace imposible evaluar cada uno con el rigor necesario.

Si tienes más de 10 competencias asignadas, no tienes que formular un resultado de aprendizaje por cada una. Puedes agrupar competencias relacionadas bajo un mismo resultado. Lo que no puedes es dejar competencias sin ningún resultado que las cubra.

Ejemplo aplicado: MIC (Metodología de la Investigación Científica, 6 ECTS)

A continuación, se muestra cómo cuatro competencias típicas de una asignatura de metodología se traducen en resultados de aprendizaje con nivel de Bloom explícito, lo que ya orienta directamente el tipo de actividad y la posición en el cronograma (ver Tabla 6):

Tabla 6
Paso de competencia a resultado de aprendizaje

Competencia (memoria verificada)	Dimensión	Resultado de Aprendizaje derivado
<i>Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.</i>	Saber hacer	Diseñar el esquema metodológico de una investigación, justificando la elección del enfoque y las técnicas de recogida de datos. Bloom 6 Crear
<i>Habilidades de investigación.</i>	Saber hacer	Seleccionar y aplicar la prueba estadística adecuada para analizar datos de una investigación, interpretando los resultados. Bloom 4 Analizar
<i>Capacidad de análisis y síntesis.</i>	Saber	Identificar las diferencias entre metodología cuantitativa, cualitativa y mixta, y justificar su aplicación según el objeto de estudio. Bloom 4 Analizar
<i>Razonamiento crítico.</i>	Saber ser	Evaluar críticamente artículos científicos identificando fortalezas y limitaciones metodológicas con criterios explícitos. Bloom 5 Evaluar

Obsérvese que los cuatro resultados de aprendizaje están en niveles de Bloom distintos (4, 4, 5 y 6). Esto significa que el cronograma de MIC no puede ser plano: necesita una progresión real, empezando por consolidar conceptos básicos (niveles 1-2), pasando por aplicaciones (nivel 3) y reservando las últimas semanas para el análisis crítico de artículos y la producción del proyecto metodológico propio (niveles 5-6).

Antes de pasar a los contenidos, revisa que cada una de tus competencias tiene al menos un resultado de aprendizaje con verbo observable y nivel de Bloom identificado. Si no puedes asignarle un nivel de Bloom, es porque el verbo no es observable: reformúlalo.

3.2. Los resultados de aprendizaje: el eje del diseño

Los resultados de aprendizaje (RA) son el elemento central de la planificación docente en el EEES. Si las competencias son el horizonte que heredas del título, los RA son el mapa que tú dibujas: declaraciones concretas y evaluables de lo que el estudiante será capaz de hacer al finalizar la asignatura. Todo lo demás (contenidos, metodología, evaluación, cronograma) se organiza a partir de ellos.

Los resultados de aprendizaje no describen lo que el docente enseña. Describen lo que el estudiante logra. El cambio de sujeto no es retórico: es la diferencia entre una asignatura centrada en la enseñanza y una centrada en el aprendizaje.

¿Qué son? Tres características esenciales

Un resultado de aprendizaje bien formulado tiene siempre tres características:

- Es observable: describe una acción concreta que puede verse o comprobarse en el comportamiento del estudiante.

No basta con afirmar que el estudiante “entenderá” o “conocerá” algo, porque esos procesos son internos y no se pueden observar directamente. En cambio, un buen resultado de aprendizaje indica qué hará el estudiante

cuando haya comprendido el contenido: por ejemplo, “analizará un caso”, “interpretará un gráfico”, “resolverá un problema” o “argumentará una posición”. De este modo, el logro del aprendizaje se manifiesta en una acción visible.

- Es evaluable: el resultado de aprendizaje debe poder verificarse mediante algún instrumento de evaluación concreto, como un examen, un trabajo, una presentación, un estudio de caso o una rúbrica.

Para ello debe formularse de manera suficientemente clara y precisa, evitando términos ambiguos que dificulten saber si el objetivo se ha alcanzado o no. Por ejemplo, “explicar las causas de un fenómeno” o “aplicar un método de análisis” son resultados que pueden evaluarse con claridad, mientras que expresiones como “familiarizarse con...” o “apreciar la importancia de...” resultan mucho más difíciles de medir.

- Describe un logro del estudiante, no una actividad del docente: los resultados de aprendizaje se centran en lo que el estudiante será capaz de hacer al finalizar la asignatura, no en lo que el profesor hará durante el curso.

Por eso se formulan siempre desde la perspectiva del aprendizaje. No es lo mismo decir “se impartirán clases sobre métodos de investigación” que afirmar “el estudiante aplicará métodos de investigación para analizar un problema”. El primero describe una acción del docente; el segundo describe

un logro verificable del estudiante, que es lo que realmente interesa en el diseño de la enseñanza.

Además, los RA tienen una función estructural clave: determinan la carga de trabajo ECTS. Cada crédito ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. El nivel de complejidad cognitiva que implica cada RA (su nivel de Bloom) es lo que justifica cuántas horas necesita el estudiante para alcanzarlo y, por tanto, cómo se distribuye el tiempo en el cronograma.

¿Cómo se redactan?

La estructura de un buen resultado de aprendizaje es siempre la misma:

verbo observable + contenido u objeto + contexto o condición (cuando sea necesario)

El verbo es el elemento más importante. Debe describir una acción que puedas ver y evaluar. La Taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001), proporciona una progresión de seis niveles que sirve para elegir el verbo adecuado al nivel de profundidad que buscas y que, como veremos, tiene consecuencias directas sobre la metodología y la evaluación que necesitarás (ver Tabla 7):

- El contenido especifica sobre qué recae la acción (“los principios del derecho contractual”, “un conjunto de datos experimentales”, “el esquema metodológico de una investigación”). El contexto o condición precisa las circunstancias en que debe demostrarse el logro (“en

supuestos prácticos”, “en contextos industriales reales”, “con criterios explícitos y fundamentados”). No siempre es necesario, pero cuando el alcance del RA es ambiguo sin él, debe incluirse.

Tabla 7
Elección de verbos en base a los niveles de la Taxonomía de Bloom

NIVEL	VERBOS CLAVE	QUÉ IMPLICA	CARGA ECTS	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
1 Nivel 01 Recordar	Identificar Definir Listar Nombrar Reconocer	El estudiante recupera información de la memoria.	 Baja. Menor tiempo de trabajo no presencial.	Test Cuestionario Definición escrita
2 Nivel 02 Comprender	Explicar Resumir Interpretar Clasificar Describir	El estudiante construye significado a partir de la información.	 Baja-media. Requiere procesamiento, pero no producción compleja.	Resumen Mapa conceptual Examen de comprensión
3 Nivel 03 Aplicar	Usar Resolver Calcular Demostrar Ejecutar	El estudiante aplica un procedimiento a una situación concreta.	 Media. Necesita práctica y tiempo de ensayo-error.	Ejercicio práctico Problema resuelto Caso sencillo
4 Nivel 04 Analizar	Comparar Diferenciar Organizar Examinar Descomponer	El estudiante desglosa información e identifica relaciones y patrones.	 Media-alta. Requiere trabajo autónomo prolongado.	Análisis de caso Informe comparativo Revisión crítica
5 Nivel 05 Evaluar	Valorar Justificar Crítico Argumentar Juzgar	El estudiante emite juicios fundamentados con criterios explícitos.	 Alta. Supone dominio previo de los niveles 1-4.	Debate argumentado Evaluación por pares Ensayo crítico
6 Nivel 06 Crear	Diseñar Proponer Construir Formular Generar	El estudiante produce algo nuevo combinando elementos de forma original.	 Alta. El cronograma debe reservar tiempo de producción y revisión.	Proyecto Prototipo Propuesta original Trabajo de síntesis

A continuación, se presentan ejemplos de formulaciones adecuadas y poco adecuadas de los resultados de aprendizaje (Gráfico 1):

Gráfico 1
Cómo formular resultados de aprendizaje

CÓMO FORMULAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comparativa entre formulaciones inadecuadas y su versión mejorada, con el problema identificado

● Formulación poco adecuada ● Problema identificado ● Formulación adecuada

X FORMULACIÓN POCO ADECUADA

PROBLEMA

✓ FORMULACIÓN ADECUADA

- El estudiante **entenderá** los conceptos básicos de estadística.

△Verbo no observable

POR QUÉ FALLA
"Entender" no es observable ni evaluable.
- El estudiante **interpretará** los resultados de un análisis estadístico básico.

✓ Acción concreta y medible
- El estudiante **conocerá** las teorías principales de aprendizaje.

△Verbo ambiguo

POR QUÉ FALLA
"Conocer" es ambiguo: no indica qué hará con ese conocimiento.
- El estudiante **comparará** las principales teorías del aprendizaje identificando sus diferencias fundamentales.

✓ Verbo preciso con criterio
- El estudiante **se familiarizará** con el uso del laboratorio.

△Sin logro concreto

POR QUÉ FALLA
No describe un logro concreto del estudiante.
- El estudiante **utilizará** correctamente el material básico de laboratorio siguiendo los protocolos establecidos.

✓ Resultado claro y verificable
- Se impartirán clases** sobre análisis de datos.

△Centra en el docente

POR QUÉ FALLA
Describe la actividad del docente, no el aprendizaje del estudiante.
- El estudiante **analizará** un conjunto de datos utilizando técnicas estadísticas básicas.

✓ Centrado en el estudiante
- El estudiante **aprenderá** los principios del derecho constitucional.

△Sin manifestación observable

POR QUÉ FALLA
"Aprender" no indica cómo se manifiesta ese aprendizaje.
- El estudiante **explicará** los principios fundamentales del derecho constitucional aplicándolos al análisis de casos.

✓ Observable y contextualizado

Obsérvese que las formulaciones poco adecuadas comparten un patrón: verbos de estado interno (“conocer”, “entender”, “saber”, “comprender”), sin especificar qué hará el estudiante para demostrar ese estado. Las formulaciones adecuadas, en cambio, permiten imaginar inmediatamente **cómo evaluarlas**: un ejercicio práctico, un proyecto, una prueba de análisis, una evaluación argumentada.

Checklist de diagnóstico: ¿está bien formulado tu RA?

Antes de dar por cerrado un resultado de aprendizaje, comprueba que supera estas nueve preguntas (ver Tabla 8):

Tabla 8
Checklist de diagnóstico

PREGUNTA DE DIAGNÓSTICO	SÍ ✓	NO ✗
¿Empieza con un verbo en infinitivo (o con morfología de acción observable)?		
¿El verbo describe algo que puedo ver y evaluar (no “conocer”, “entender”, “saber”)?		
¿He identificado el nivel de Bloom que corresponde a ese verbo?		
¿El enunciado incluye el contenido u objeto sobre el que recae la acción?		
¿Incluye contexto o condición cuando es necesario para precisar el alcance?		
¿Puedo imaginar un instrumento de evaluación concreto para verificarlo?		
¿Contribuye al desarrollo de al menos una de las competencias asignadas a la asignatura?		
¿Es alcanzable dentro de la carga ECTS disponible?		
¿Es coherente con el nivel de exigencia del curso y del grado?		

Si alguna respuesta es “no”, el RA necesita revisión. Las preguntas 1-2 son las más críticas: sin verbo observable, nada de lo demás puede funcionar correctamente.

Ejemplo aplicado: los 6 RA de MIC (Metodología de la Investigación Científica, 6 ECTS)

La asignatura MIC tiene 6 RA que cubren sus competencias y se distribuyen entre los niveles 2 y 6 de Bloom. Esa distribución no es casual: refleja una progresión cognitiva deliberada que tiene consecuencias directas sobre el cronograma.

Tabla 9
Resultados de aprendizaje y cobertura de competencias en función de los niveles de Bloom

Nº	Resultado de Aprendizaje	Nivel Bloom	Competencia que cubre
RA1	Identificar las diferencias entre los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, y reconocer su aplicabilidad según el tipo de problema de investigación.	Bloom 2 <i>Comprender</i>	→ Capacidad de análisis y síntesis
RA2	Aplicar los criterios de calidad científica (validez, fiabilidad, triangulación) para valorar el rigor de un diseño de investigación.	Bloom 3 <i>Aplicar</i>	→ Razonamiento crítico
RA3	Diseñar el esquema metodológico de una investigación empírica, seleccionando y justificando el enfoque, las técnicas de recogida de datos y el plan de análisis.	Bloom 6 <i>Crear</i>	→ Habilidades de investigación
RA4	Seleccionar y aplicar la prueba estadística adecuada para analizar un conjunto de datos, interpretando los resultados en términos sustantivos.	Bloom 4 <i>Analizar</i>	→ Habilidades de investigación → Aplicación de conocimientos
RA5	Evaluar críticamente artículos científicos identificando fortalezas y limitaciones metodológicas con criterios explícitos y fundamentados.	Bloom 5 <i>Evaluar</i>	→ Razonamiento crítico → Comunicación escrita
RA6	Comunicar de forma oral y escrita los resultados de una investigación, adaptando el lenguaje y el formato a la audiencia académica.	Bloom 3 <i>Aplicar</i>	→ Comunicación oral y escrita

La presencia de RA en niveles altos de Bloom (RA3: Crear; RA5: Evaluar) obliga a reservar tiempo real en el cronograma para producción y revisión: no se puede esperar que el estudiante diseñe un esquema metodológico original o evalúe críticamente artículos científicos, sin semanas dedicadas a ello. El nivel de Bloom de cada RA es, por tanto, la primera señal que orienta cuántas horas y qué tipo de sesiones necesita cada bloque del semestre.

Del nivel de Bloom al perfil de asignatura: cómo los RA determinan la distribución de horas

Una vez tienes tus RA con su nivel de Bloom identificado, ya puedes dar un paso más: determinar el perfil de tu asignatura. Este perfil, definido por las Directrices de Ordenación de Enseñanzas de la UPNA (Art. 5) y las Buenas Prácticas de Guías Docentes (PC 992-ANX2, Rev. 8), describe cómo se distribuyen las 150 horas totales de trabajo del estudiante entre actividades presenciales y no presenciales. El nivel de Bloom dominante en tus RA, es la señal más clara de qué perfil corresponde a tu asignatura.

La lógica es directa: cuanto más altos son los niveles de Bloom de tus RA, más horas necesita el estudiante para producir (trabajos, proyectos, informes) y menos para estudiar pasivamente. Y eso se refleja en el perfil: los perfiles teóricos (A-B) concentran la carga no presencial en estudio autónomo; los perfiles prácticos (D-E) la concentran en trabajos y proyectos. Las horas de tutorías (4h) y evaluación (11h) se mantienen constantes en todos los perfiles.

Tabla 10
Perfil de las asignaturas en función de los resultados de aprendizaje

PERFIL		PRESENCIAL · 60H · 40%			NO PRESENCIAL · 90H · 60%					TOTAL
CÓD.	DESCRIPCIÓN	Grupo grande	Grupo menor	Subtotal	Estudio autónomo	Trabajos/proyectos	Tutorías	Evaluación	Subtotal	Total
A	Predominantemente teórico (100% expositivo)	60h	0h	60h	55h	20h	4h	11h	90h	150h
B	Teórico-práctico (75% expositivo · 25% práctico)	45h	15h	60h	45h	30h	4h	11h	90h	150h
C	Equilibrio teórico-práctico (50% expositivo · 50% práctico)	30h	30h	60h	38h	37h	4h	11h	90h	150h
D	Práctico-teórico (25% expositivo · 75% práctico)	15h	45h	60h	28h	47h	4h	11h	90h	150h
E	Predominantemente práctico (100% laboratorio/cooperativo)	0h	60h	60h	18h	57h	4h	11h	90h	150h

¿Cómo identificar el perfil de tu asignatura? La señal más clara son los verbos de tus RA. Si la mayoría de los RA usan verbos de Bloom 1-2 (recordar, comprender), el perfil tiende hacia A o B: el estudiante necesita mucho tiempo de estudio autónomo para asimilar contenidos conceptuales. Si los RA dominantes son de Bloom 4-6 (analizar, evaluar, crear), el perfil tiende hacia C, D o E: el tiempo de producción crece porque el estudiante necesita horas para hacer, construir y elaborar, no solo para leer y estudiar.

3.3. Los contenidos: el medio, no el fin

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiantado trabajará para alcanzar los resultados de aprendizaje. La palabra clave es *para*: los contenidos son el medio, no el fin. No se enseña termodinámica por enseñar termodinámica; se enseña termodinámica porque sin ella el estudiante no puede resolver problemas de transferencia de calor en contextos industriales, que es lo que el RA dice que debe lograr. Error frecuente: planificar una asignatura preguntándose ¿“qué temas tengo que dar?” en lugar de “¿qué tienen que lograr mis estudiantes?”. El orden importa. Los contenidos no determinan los resultados; son los resultados los que determinan qué contenidos son necesarios.

¿Qué tipos de contenidos hay?

Los contenidos se clasifican en tres tipos según la dimensión del aprendizaje que desarrollan. Esta clasificación es útil, porque cada tipo activa niveles diferentes de la taxonomía de Bloom y, por tanto, requiere metodologías y evaluaciones distintas (ver Tabla 11):

Tabla 11
Tipos de contenidos y niveles de la taxonomía de Bloom

TIPOS DE CONTENIDO DE APRENDIZAJE

¿Qué aprende el estudiante?

Tres dimensiones del conocimiento y su relación con los niveles de la Taxonomía de Bloom

 Conceptuales
saber

Dimensión cognitiva

QUÉ INCLUYE

Hechos Conceptos Principios Teorías Modelos

NIVEL DE BLOOM ASOCIADO

1 · Recordar 2 · Comprender 4 · Analizar*

*Pueden llegar al nivel 4 si el análisis es el objetivo principal.

 Procedimentales
saber hacer

Dimensión práctica

QUÉ INCLUYE

Técnicas Métodos Estrategias Algoritmos Habilidades

NIVEL DE BLOOM ASOCIADO

3 · Aplicar 4 · Analizar 5 · Evaluar 6 · Crear

Requieren acción y práctica repetida.

 Actitudinales
saber ser

Dimensión afectiva

QUÉ INCLUYE

Valores Normas Actitudes Disposiciones profesionales

NIVEL DE BLOOM ASOCIADO

5 · Evaluar

Se trabajan transversalmente, no en bloques aislados.

● Conceptual ● Procedimental ● Actitudinal Los colores de los niveles corresponden a la Taxonomía de Bloom

En la práctica, la mayoría de los bloques de una asignatura combinan los tres tipos, aunque con distinto peso. Un bloque de fundamentos teóricos será predominantemente conceptual; un bloque de laboratorio, predominantemente procedimental. Los contenidos actitudinales raramente ocupan sesiones propias: se trabajan *transversalmente*, integrados en las actividades procedimentales (cómo se trabaja en equipo, cómo se argumenta éticamente, cómo se gestiona la incertidumbre).

¿Cómo seleccionar los contenidos? Los seis filtros

La selección parte siempre de los resultados de aprendizaje. Para cada RA, la pregunta es: *¿qué tiene que saber, saber hacer o saber ser el estudiante para alcanzarlo?* La respuesta te da la lista de contenidos candidatos. Después, aplica estos seis filtros para decidir qué entra definitivamente y qué no:

Tabla 12
Los seis filtros para la selección de contenidos

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Los 6 filtros del contenido

Antes de incluir cualquier contenido, debe superar estas seis preguntas. Si la respuesta es NO, actúa en consecuencia.

FILTRO	PREGUNTA QUE RESPONDE	SI LA RESPUESTA ES NO...
FILTRO 01 1 Relevancia académica y profesional	¿Este contenido tiene peso real en el campo disciplinar y en el ejercicio profesional al que se dirige la titulación?	• Descártalo o desplázalo a bibliografía complementaria.
FILTRO 02 2 Pertinencia respecto a los RA	¿Este contenido contribuye directamente al desarrollo de al menos uno de los resultados de aprendizaje de la asignatura?	• Descártalo. Si no sirve a ningún RA, no tiene lugar aquí.
FILTRO 03 3 Actualización científica	¿Responde al estado actual del conocimiento en la disciplina, o está desfasado?	• Actualízalo o sustitúyelo. Las fuentes con más de 10 años deben justificarse.
FILTRO 04 4 Adecuación al nivel del alumnado	¿Es accesible para estudiantes con los conocimientos previos que puede esperarse en este curso?	• Incluye los prerrequisitos necesarios o reubícalo en una asignatura más avanzada.
FILTRO 05 5 Coherencia interna y progresión	¿Puede trabajarse en el momento del semestre en que está previsto, dado lo que el estudiante ha aprendido antes?	• Reordena la secuencia. Ningún contenido puede trabajarse si su base conceptual aún no está establecida.
FILTRO 06 6 Viabilidad en carga ECTS	¿Es posible trabajarlo con la profundidad necesaria dentro de las horas disponibles (presenciales + no presenciales)?	• Reduce la profundidad, elimina subtemas o redistribuye el tiempo. El temario no puede ignorar el calendario.

✓ Solo el contenido que supera los **6 filtros** merece un lugar en la asignatura. Este proceso no recorta la calidad docente: la garantiza.

El filtro más incómodo —y el más honesto— es el sexto: la viabilidad ECTS.

Una asignatura de 6 ECTS, como se ha mencionado antes, equivale a 150

horas de trabajo total del estudiante. Si el temario que tienes previsto exige

más horas de las que hay, no estás ante un problema de organización del estudiante: estás ante un problema de diseño del docente. La solución no es pedir más esfuerzo; es seleccionar menos contenidos y trabajarlos con más profundidad.

La calidad del aprendizaje depende más de la coherencia y la profundidad, que de la cantidad de temas cubiertos. Un estudiante que trabaja diez contenidos con comprensión real, aprende más que uno que repasa veinte de forma superficial.

¿Cómo secuenciar los contenidos?

Seleccionar qué contenidos entran es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es decidir en qué orden se trabajan. El orden no es arbitrario: hay contenidos que son prerrequisito de otros, y poner un bloque antes de tiempo es tan dañino como no incluirlo. La secuenciación sigue cuatro principios, cada uno con consecuencias directas sobre el cronograma (ver Tabla 13):

Tabla 13
Principios para la secuenciación de contenidos

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Principios para ordenar el cronograma

Cuatro criterios para decidir en qué orden trabajar los contenidos y qué consecuencias tiene cada uno sobre el diseño semanal.

PRINCIPIO	CÓMO APLICARLO	CONSECUENCIA PARA EL CRONOGRAMA
1 PRINCIPIO 01 De lo simple a lo complejo	<i>Introduce primero los conceptos fundamentales. El estudiante necesita anclar los nuevos conocimientos en estructuras previas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Las primeras semanas deben ser de menor exigencia cognitiva (Bloom 1-2). El nivel aumenta progresivamente.
2 PRINCIPIO 02 De lo conocido a lo desconocido	<i>Conecta los nuevos contenidos con conocimientos previos del alumnado: asignaturas cursadas, experiencia cotidiana, intuiciones.</i>	<ul style="list-style-type: none"> La primera sesión de cada bloque debe activar conocimientos previos antes de introducir lo nuevo.
3 PRINCIPIO 03 Dosificación progresiva	<i>La exigencia crece de forma gradual. No concentres toda la dificultad en el mismo momento del semestre.</i>	<ul style="list-style-type: none"> El cronograma no debe tener "semanas pico" seguidas de semanas vacías. La curva de exigencia debe ser suave y constante.
4 PRINCIPIO 04 Alternancia teoría-práctica	<i>Intercala contenidos conceptuales y procedimentales. Cada bloque teórico debe ir seguido de actividades de aplicación.</i>	<ul style="list-style-type: none"> El cronograma debe alternar tipos de sesión (exposición → práctica → consolidación) dentro de cada bloque, no separarlos en fases.

⚠ Estos cuatro principios no son independientes; se aplican **simultáneamente**. Un cronograma bien construido los respeta todos a la vez.

La herramienta más simple para secuenciar es hacerse una pregunta para cada bloque de contenido: “¿Qué necesita saber el estudiante antes de poder trabajar esto?” La respuesta te da la secuencia lógica. Si la respuesta es “nada previo”, ese bloque va primero. Si la respuesta es “los contenidos del bloque anterior”, ese bloque va después. Si la respuesta es “algo que no

hemos dado”, tienes un problema de diseño que hay que resolver antes de elaborar el cronograma.

Ejemplo aplicado: los contenidos de MIC organizados en cuatro bloques

A continuación, se muestra cómo los 6 RA de MIC determinan la selección y secuenciación de contenidos en cuatro bloques. Obsérvese que la tabla 14 incluye ya la columna de tipo de sesión en el cronograma: el tipo de contenido y el nivel de Bloom del RA, orientan directamente qué ocurre en el aula cada semana.

Tabla 14
Organización de los contenidos de MIC en bloques

ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA

Bloques de contenido y cronograma

Distribución de los cuatro bloques temáticos: contenidos, tipo de conocimiento, resultados de aprendizaje cubiertos y tipo de sesión prevista.

BLOQUE	CONTENIDOS PRINCIPALES	TIPO	RA · BLOOM	TIPO DE SESION EN EL CRONOGRAMA
SEMANAS 1-3 B1 Fundamentos metodológicos	Paradigmas de investigación. Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Criterios de científicidad.	Conceptual	RA1 · Bloom 2	–Exposición participativa –Lecturas comentadas –Debate comparativo entre enfoques
SEMANAS 4-7 B2 Diseño de investigación	Diseño de investigación. Técnicas de recogida de datos. Muestreo. Validez y fiabilidad.	Conceptual Procedimental	RA2 · Bloom 3 RA3 · Bloom 6	–Clase expositiva –Análisis de diseños reales –Taller de diseño progresivo (entregable parcial)
SEMANAS 8-11 B3 Análisis de datos	Estadística descriptiva e inferencial. Selección de pruebas. Interpretación de resultados.	Procedimental	RA4 · Bloom 4	–Prácticas con software estadístico –Problemas resueltos –Casos de investigación reales
SEMANAS 12-15 B4 Comunicación científica	Estructura del informe de investigación. Evaluación crítica de artículos. Ética en investigación.	Procedimental Actitudinal	RA5 · Bloom 5 RA6 · Bloom 3	–Revisión de artículos reales con rúbrica –Taller de escritura científica –Defensa del proyecto final

Los bloques siguen los **principios de secuenciación**: progresan de lo conceptual a lo procedimental y actitudinal, y el nivel de Bloom aumenta de semana en semana.

Varios aspectos de esta tabla 14 merecen atención. Primero, la secuencia no es arbitraria: el Bloque 1 es necesario para el Bloque 2 (no se puede diseñar una investigación sin saber qué paradigma se adopta), y los Bloques 2 y 3 son necesarios para el Bloque 4 (no se puede redactar un informe ni evaluar artículos si no se dominan el diseño y el análisis).

Segundo, la progresión de Bloom es real: de Recordar/Comprender en el B1 a Evaluar/Crear en el B4. Tercero, el tipo de sesión cambia con el tipo de contenido: los bloques procedimentales (B3) exigen prácticas con software, no clases magistrales.

Una vez tienes los bloques de contenido definidos, secuenciados y con el tipo de sesión identificado, ya tienes el esqueleto del cronograma. El siguiente paso —la metodología— consiste en decidir exactamente qué actividades ocurren en cada tipo de sesión y cómo se distribuye el trabajo presencial y no presencial.

3.4. La metodología: lo que el estudiante hace determina lo que aprende

La metodología es el conjunto de decisiones sobre cómo aprende el estudiante: qué actividades realiza dentro y fuera del aula, en qué orden y con qué propósito. No es sinónimo de “dar clase”. La clase expositiva es una estrategia legítima y útil, pero es una más entre muchas. Y como cualquier otra, solo es adecuada cuando el resultado de aprendizaje que se persigue lo justifica.

La pregunta clave no es “¿qué método es el mejor?”. No existe una respuesta universal. La pregunta es “¿qué necesitan hacer mis estudiantes para aprender lo que los resultados de aprendizaje dicen que deben lograr?”. La respuesta a esa pregunta es tu metodología.

Actividades presenciales y no presenciales: todo cuenta

En el sistema ECTS, la metodología no se limita a lo que ocurre en el aula. Incluye todo lo que el estudiante hace en relación con la asignatura: el estudio autónomo, los trabajos, las lecturas, la preparación de pruebas. Todo eso forma parte de las 150 horas de trabajo que corresponden a una asignatura de 6 ECTS, y todo debe estar planificado.

Tabla 15
Actividades: presenciales y no presenciales

DISTRIBUCIÓN DE HORAS ECTS

Tipos de actividad de aprendizaje

Las horas ECTS se distribuyen entre actividades presenciales (con el docente) y no presenciales (trabajo autónomo del estudiante).

TIPO	QUÉ INCLUYE
<p>HORAS CON EL DOCENTE</p> <p>Presenciales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clases expositivas / participativas • Seminarios • Prácticas de aula (casos, problemas, simulaciones) • Prácticas de laboratorio o campo • Presentaciones del alumnado • Tutorías individuales o grupales
<p>TRABAJO AUTÓNOMO</p> <p>No presenciales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio personal y consolidación • Trabajos individuales o en grupo • Lecturas y búsqueda bibliográfica • Elaboración de memorias e informes • Preparación de exposiciones • Preparación de pruebas de evaluación

⦿ Por cada hora presencial, el sistema ECTS estima entre **1,5 y 2 horas** de trabajo autónomo. El cronograma debe reflejar ambas cargas de forma equilibrada.

La distribución entre horas presenciales y no presenciales no es arbitraria: depende del tipo de actividades que requiere cada resultado de aprendizaje. Pero hay ratios de referencia establecidos por García Martín et al. (2014) que permiten verificar si el cronograma es realista. Estas ratios son la herramienta de diagnóstico más honesta del cronograma. Si al aplicarlos el total supera las 150 horas, el diseño no es viable: estás pidiendo más trabajo del que el ECTS permite.

Tabla 16
*Ratios de trabajo no presencial**

CARGA DE TRABAJO ECTS

Ratio horas presenciales / no presenciales

Estimación del trabajo autónomo que genera cada tipo de hora presencial. Base de cálculo: asignatura de 6 ECTS (150h totales).

TIPO DE HORA PRESENCIAL	RATIO NO PRESENCIAL	EJEMPLO (6 ECTS)	QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA
<p>TIPO 01</p> <p>Hora teórica</p> <p>Clase expositiva · Seminario</p>	<p>1 a 1,5 h no presenciales (rango: 1-2 h)</p> <p>× 1,5</p>	<p>30 h × 1,5 = 45 h</p> <p>de estudio no presencial</p>	<p>Por cada hora en clase teórica, el estudiante necesita aproximadamente hora y media para consolidar el contenido.</p>
<p>TIPO 02</p> <p>Hora práctica</p> <p>Ejercicios · Casos · Laboratorio</p>	<p>1,3 h no presenciales de trabajo de producción</p> <p>× 1,3</p>	<p>30 h × 1,3 = 39 h</p> <p>de trabajo no presencial</p>	<p>Las prácticas generan menos estudio pasivo y más trabajo de producción: preparación, informes, resolución de ejercicios.</p>

⚠ Estos ratios permiten **estimar la carga real del estudiante** antes de cerrar el cronograma. Si la suma supera las horas totales de la asignatura, el diseño necesita ajuste.

* Estimación orientativa del trabajo autónomo que suele generar cada tipo de hora presencial en la planificación docente.

Por tanto, la solución no es ignorar las ratios, sino reducir contenidos, simplificar actividades o redistribuir la carga entre presencial y no presencial.

Para una asignatura de 6 ECTS con 30 horas teóricas y 30 horas prácticas puede realizarse una estimación razonable de la carga de trabajo del estudiante aplicando coeficientes habituales de dedicación al trabajo autónomo. Por ejemplo: 30 horas teóricas $\times 1,5 = 45$ horas de trabajo autónomo, y 30 horas prácticas $\times 1,3 = 39$ horas adicionales.

Esto supone 84 horas de trabajo no presencial, que, sumadas a las 60 horas presenciales, dan un total aproximado de 144 horas de trabajo del estudiante, una cifra muy próxima a las 150 horas que corresponden a una asignatura de 6 ECTS. Dentro de ese total deben incluirse también las actividades de evaluación (exámenes, trabajos, presentaciones), cuya dedicación suele situarse en torno a 10–18 horas dependiendo del tipo de pruebas previstas.

Este tipo de estimación permite comprobar la viabilidad de la asignatura antes de cerrar el cronograma, evitando diseñar una carga de trabajo superior a la que corresponde a los créditos asignados.

¿Qué metodología para qué resultado?

Cada metodología distribuye las 150 horas de una asignatura de 6 ECTS de forma diferente. No todas las metodologías de enseñanza son intercambiables. Cada una responde a un tipo de aprendizaje diferente, exige un nivel cognitivo distinto y otorga al estudiante un grado mayor o

menor de autonomía. Elegir bien la metodología no es una cuestión estética: es una decisión curricular que afecta directamente a qué puede aprender el estudiante, cómo lo aprende y cuánto trabaja de forma autónoma.

La tabla siguiente (Tabla 17) recoge las siete metodologías más habituales en la educación superior. Para cada una se indica en qué niveles de la Taxonomía de Bloom resulta más adecuada, qué tipo de aprendizaje promueve y qué nivel de autonomía exige al estudiante. Estos tres parámetros deben estar alineados con los resultados de aprendizaje de la asignatura antes de incorporar cualquier metodología al cronograma.

Una asignatura bien diseñada combina metodologías de forma deliberada: las más expositivas para introducir marcos conceptuales, y las más activas para desarrollar competencias de análisis, evaluación y creación. El peso de cada una debe reflejarse en la distribución de horas presenciales y no presenciales.

Tabla 17
Metodologías activas y su aplicación al cronograma

METODOLOGÍA	CUÁNDO USARLA · NIVEL BLOOM	AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE
Baja El docente expone y estructura. El estudiante escucha, toma notas y estudia. Poco margen de iniciativa propia.		
Media-alta El estudiante analiza y argumenta. El docente facilita y modera, no da la solución.		
Media El estudiante gestiona el trabajo en equipo. El docente supervisa y orienta, interviene cuando hay bloqueo.		
Alta El estudiante selecciona, organiza y reflexiona de forma autónoma. El docente orienta con feedback periódico.		
Alta El estudiante investiga y resuelve. El docente interroga y facilita; no da respuestas, formula preguntas.		
Muy alta El estudiante crea y produce con mínima dirección. El docente supervisa hitos y da feedback puntual.		
Media-alta El estudiante debe preparar antes de clase. El docente dedica el aula a resolver, aplicar y profundizar.		

ⓘ La metodología no es un fin en sí misma; es un **medio para alcanzar los resultados de aprendizaje**. Ninguna metodología es mejor que otra en abstracto; la clave está en la coherencia con el nivel Bloom del RA y con la carga ECTS disponible.

La columna de autonomía no describe lo que el estudiante quiere hacer, sino lo que el diseño debe permitirle hacer. Un RA de Bloom 5-6 exige que el docente se retire progresivamente y deje espacio para que el estudiante investigue, decida y produzca. Si el docente sigue controlando cada paso en

un nivel de Bloom alto, está impidiendo el aprendizaje que el propio RA requiere. Basado en Bernal (2006) y Anderson y Krathwohl (2001).

Una asignatura no tiene por qué usar una sola metodología. Lo más habitual (y lo más coherente con la diversidad de resultados de aprendizaje) es combinar metodologías: usar la exposición participativa para introducir marcos conceptuales (Bloom 1-2), pasar a casos o problemas para la aplicación y el análisis (Bloom 3-4), y reservar el proyecto integrador para los niveles más altos (Bloom 5-6). Lo que no puede hacerse es usar siempre la misma metodología independientemente de lo que el RA pide.

La triangulación: cómo se conectan metodología y evaluación

La tabla de triangulación de ANECA (2013), sintetiza la lógica del alineamiento constructivo en lo que respecta a la metodología: según el plano de aprendizaje que se trabaja (cognitivo, actitudinal o procedimental), hay actividades formativas coherentes y hay instrumentos de evaluación coherentes. Mezclarlos sin criterio es el error más frecuente en el diseño docente.

Tabla 18
La triangulación: plano de aprendizaje, metodología y evaluación

ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA · BIGGS

Planos de aprendizaje, actividades e instrumentos de evaluación

Cada plano de aprendizaje requiere actividades formativas y criterios de evaluación específicos. La coherencia entre los tres elementos garantiza la alineación constructiva.

Cognitivo
Conocimiento, comprensión, análisis, creación

NIVEL DE APRENDIZAJE
Conocimiento y comprensión
1 · Recordar 2 · Comprender

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Clases magistrales • Lecturas • Seminarios • Cuestionarios de comprensión

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Exámenes tipo test • Preguntas de definición • Resúmenes escritos

NIVEL DE APRENDIZAJE
Aplicación, análisis, evaluación y creación
3 · Aplicar 4 · Analizar 5 · Evaluar 6 · Crear

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Prácticas de laboratorio • ABP • Estudio de casos • Proyectos • Debates argumentados

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Evaluación de proyectos • Preguntas de justificación • Ensayos críticos • Rúbricas analíticas

Actitudinal
Valores, actitudes, disposiciones profesionales

NIVEL DE APRENDIZAJE
Actitudes, valores y disposiciones profesionales
5 · Evaluar

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Role playing • Análisis de dilemas éticos • Trabajo en equipo con coevaluación • Aprendizaje-servicio

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Evaluación de role playing • Análisis de casos éticos • Rúbricas de observación

Procedimental
Destrezas, habilidades, técnicas

NIVEL DE APRENDIZAJE
Destrezas, habilidades y técnicas
3 · Aplicar 4 · Analizar 5 · Evaluar 6 · Crear

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Ejercicios prácticos • Simulaciones • Talleres • Prácticas con herramientas reales • Resolución de problemas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Evaluación de la ejecución • Rúbricas de proceso • Informes técnicos • Portafolio de evidencias

☞ La **alineación constructiva** (Biggs) exige que el plano de aprendizaje, las actividades y los instrumentos de evaluación apunten al mismo nivel cognitivo. Cambiar uno sin ajustar los otros rompe la coherencia del diseño.

La consecuencia práctica de esta tabla es clara: si un resultado de aprendizaje pide al estudiante que *diseñe* algo (Bloom 6, plano cognitivo-procedimental), no puedes evaluarlo con un examen tipo test. Si pide que *argumente* una posición ética (Bloom 5, plano actitudinal), no basta con un ejercicio de laboratorio. La metodología y la evaluación deben derivar del mismo RA y ser coherentes entre sí.

Regla sencilla para detectar incoherencias: selecciona cualquier resultado de aprendizaje, anota el verbo, busca su nivel de Bloom y su plano cognitivo, actitudinal o procedimental. Una vez hecho esto revisa qué actividades tienes planificadas y con qué instrumento lo evalúas. Si los tres no están en la misma fila de la tabla anterior, hay un problema de alineamiento.

Ejemplo aplicado: la metodología de MIC bloque a bloque

A continuación, se muestra cómo los bloques de contenido de MIC se traducen en actividades concretas —presenciales y no presenciales— con la estimación de horas de trabajo derivada de las ratios. Obsérvese que el tipo de actividad cambia con el nivel de Bloom: los bloques de Bloom alto (B3, B4), tienen menor carga de estudio pasivo y mayor carga de producción.

Tabla 19
Ejemplo de la metodología en MIC bloque a bloque

Bloque RA / Bloom	Actividades Presenciales	Actividades No Presenciales	Ratio de Horas (estimación)
B1 Sem. 1–3 RA1 Bloom 2	<ul style="list-style-type: none"> Exposición participativa Lectura comentada de textos fundacionales Debate comparativo de enfoques 	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de lecturas asignadas Cuestionario de comprensión Mapa comparativo de enfoques 	6h presencial × 1,5 = 9h no presencial (estudio)
B2 Sem. 4–7 RA2, RA3 Bloom 3, 6	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de diseños reales Taller progresivo de diseño propio Tutoría de seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Lectura metodológica Entregable parcial: esquema de diseño propio Revisión entre pares 	8h presencial × 1,5 = 12h estudio + 10h producción entregable
B3 Sem. 8–11 RA4 Bloom 4	<ul style="list-style-type: none"> Prácticas con software estadístico Casos con datasets reales Corrección comentada en aula 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de ejercicios estadísticos Redacción de sección de análisis del proyecto 	8h presencial × 1,3 = 10,4h trabajo (práctica + producción)
B4 Sem. 12–15 RA5, RA6 Bloom 5, 3	<ul style="list-style-type: none"> Taller de revisión de artículos con rúbrica Taller de escritura científica Defensa oral del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Redacción del informe final Preparación de la defensa oral Evaluación crítica de dos artículos 	8h presencial + 20h producción final + 8h preparación defensa

MIC no usa una sola metodología. Combina exposición participativa en el B1 (Bloom 2), taller de diseño progresivo en el B2 (Bloom 6), prácticas con software en el B3 (Bloom 4) y aprendizaje basado en proyectos con defensa oral en el B4 (Bloom 5). Esta combinación no es aleatoria: es la consecuencia directa de haber partido de los RA y de haber aplicado la triangulación ANECA. El cronograma —que construiremos en el siguiente apartado— se limita a distribuir todo esto en semanas.

Una asignatura sin metodología activa no es necesariamente una asignatura mal diseñada. Pero si todos los RA están en niveles 4-6 de Bloom y toda la metodología es expositiva, hay una contradicción de fondo: no puedes esperar que el estudiante analice, evalúe o cree si nunca le has dado la oportunidad de practicarlo.

3.5. La evaluación: el elemento que más condiciona el aprendizaje

La evaluación es el elemento del diseño docente que más condiciona el comportamiento del estudiante. No estudian lo que les decimos que es importante: estudian lo que saben que les vamos a preguntar. Por eso, una evaluación mal alineada con los resultados de aprendizaje no es solo un problema técnico: es una contradicción que sabotea todo el diseño. Si el RA pide que el estudiante diseñe una investigación, pero solo evaluamos con un examen tipo test, le estamos diciendo implícitamente que diseñar no importa.

La evaluación no es el final del proceso: es parte integral de él desde el primer día. Tiene que estar alineada con lo que queremos que aprendan y con lo que les hemos dado ocasión de practicar. Si no han practicado algo, no se puede evaluar.

Evaluación del aprendizaje vs evaluación para el aprendizaje

La distinción más importante en evaluación universitaria no es qué instrumento usar, sino para qué se evalúa. Hay dos lógicas que deben coexistir en cualquier asignatura bien diseñada (ver Tabla 20):

Tabla 20

Evaluación del aprendizaje vs evaluación para el aprendizaje

Tipo	Qué es / Para qué sirve	Cuándo y cómo
Evaluación DEL <i>aprendizaje · sumativa</i>	Comprueba qué ha conseguido el estudiante al final de un período. Produce una calificación. <i>Necesaria, pero no suficiente.</i>	Al final de cada bloque o de la asignatura. Examen, trabajo final, presentación oral evaluada con rúbrica.
Evaluación PARA <i>el aprendizaje · formativa</i>	Proporciona retroalimentación continua para que el estudiante pueda corregir y mejorar durante el proceso. Mayor impacto en el aprendizaje. <i>La más descuidada en la práctica universitaria.</i>	Durante el proceso. Borradores comentados, ejercicios con corrección, autoevaluación, preguntas en clase, tutorías de seguimiento.

Una buena evaluación universitaria combina ambas. El estudiante necesita la calificación final, pero también necesita información durante el proceso para poder corregir, mejorar y orientar su estudio.

La evaluación formativa es la más descuidada en la universidad (por la carga de trabajo que implica para el docente) y la que mayor impacto tiene sobre el aprendizaje real.

Los tres momentos de la evaluación

Una evaluación completa opera en tres momentos distintos, cada uno con una función diferente (ver Tabla 21):

Tabla 21
Momentos de la evaluación

Momento	Función	Ejemplos de instrumentos	Qué hace el docente con la información
Diagnóstica <i>al inicio</i>	¿De dónde partimos? Conocer los conocimientos previos del grupo para ajustar la planificación.	<ul style="list-style-type: none"> · Cuestionario inicial · Actividad de lluvia de ideas · Prueba sin calificación · Mapa conceptual inicial 	Ajusta el nivel del primer bloque. <i>Detecta lagunas que pueden ser un problema más adelante.</i>
Formativa <i>durante el proceso</i>	¿Cómo vamos? Proporcionar retroalimentación para que el estudiante mejore y el docente ajuste.	<ul style="list-style-type: none"> · Borradores comentados · Ejercicios con corrección · Autoevaluación · Debates · Tutorías de seguimiento · Preguntas en clase 	Identifica dificultades recurrentes y ajusta el ritmo, la metodología o los apoyos antes de la evaluación sumativa.
Sumativa <i>al final</i>	¿Qué se ha conseguido? Certifica el nivel de logro de los resultados de aprendizaje. Produce calificación.	<ul style="list-style-type: none"> · Examen · Trabajo final · Presentación oral · Portafolio de aprendizaje · Proyecto integrador 	Certifica el logro para el acta. <i>Sirve también como evidencia de alineamiento constructivo.</i>

Los tres momentos no son opcionales: los tres son necesarios. Prescindir de la evaluación diagnóstica significa planificar a ciegas. Prescindir de la formativa significa dejar al estudiante sin brújula durante el proceso. Prescindir de la sumativa significa no poder certificar el logro. Lo que sí puede variar es la *intensidad y el instrumento* de cada uno según la naturaleza de la asignatura.

¿Qué quiero evaluar? → ¿Qué instrumento me sirve?

La elección del instrumento de evaluación no puede ser una costumbre ni una comodidad. Debe derivar de una pregunta concreta: ¿qué tipo de aprendizaje quiero verificar? Cada dimensión del aprendizaje —saber, saber hacer, saber ser, competencias integradas, proceso— requiere un tipo de instrumento diferente. La tabla 22 sintetiza esa lógica:

Tabla 22

Elección de instrumentos en función del tipo de aprendizaje

Qué quiero evaluar	Técnicas e instrumentos	Nivel de Bloom	Precaución
<p>Conocimientos teóricos <i>saber</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Examen escrito Prueba objetiva (test) Prueba oral Mapa conceptual 	<p>Bloom 1–2 <i>Recordar</i> <i>Comprender</i></p>	<p>⚠ <i>El examen evalúa poco las habilidades prácticas y las actitudes. No puede ser el único instrumento si los RA van más allá del nivel 2.</i></p>
<p>Habilidades prácticas <i>saber hacer</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de caso Simulación Práctica de laboratorio Proyecto Resolución de problemas 	<p>Bloom 3–6 <i>Aplicar,</i> <i>Analizar</i> <i>Evaluar, Crear</i></p>	<p>⚠ <i>Requiere criterios de corrección claros. Usar siempre rúbrica o pauta de evaluación para garantizar consistencia.</i></p>
<p>Actitudes y valores <i>saber ser</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Observación sistemática Diario de clase Registro anecdótico Debate Coevaluación 	<p>Bloom 5 <i>Evaluar con</i> <i>criterios éticos</i></p>	<p>⚠ <i>Difícil de calificar de forma objetiva. Se recomienda combinar con autoevaluación del estudiante y rúbricas de observación.</i></p>
<p>Competencias integradas <i>saber + hacer + ser</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Rúbrica analítica Portafolio Presentación oral con defensa Trabajo de campo 	<p>Bloom 4–6 <i>Analizar,</i> <i>Evaluar Crear</i></p>	<p>⚠ <i>Requiere más tiempo de diseño del instrumento. Es el tipo de evaluación más alineado con el perfil profesional del título.</i></p>
<p>Proceso de aprendizaje <i>cómo aprende</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación Coevaluación Tutorías con protocolo Feedback continuo 	<p>Metacognitivo <i>Transversal a</i> <i>todos los niveles</i></p>	<p>⚠ <i>Debe ser complementaria, no el único instrumento. Muy eficaz como evaluación formativa.</i></p>

Técnicas según su nivel de formalidad: no toda evaluación es un examen

Otra forma de ordenar los instrumentos de evaluación es por su nivel de formalidad: desde las técnicas que ocurren de forma natural en el aula (informales), hasta las que requieren planificación y condiciones controladas (formales). Esta clasificación, adaptada de Díaz y Barriga (2002) y Mined (2008), es útil para diseñar un sistema de evaluación equilibrado que no dependa exclusivamente del examen (ver Tabla 23):

Tabla 23
Técnicas en función del nivel de formalidad

Técnicas Informales	Técnicas Semi-formales	Técnicas Formales
<i>Ocurren de forma natural en el aula, con duración breve.</i>	<i>Requieren más preparación y tiempo de valoración.</i>	<i>Requieren planificación y condiciones de control.</i>
<p>Observación en clase El docente observa cómo trabajan los estudiantes, individualmente o en grupo.</p> <p>Preguntas en clase Preguntas orales para comprobar comprensión y detectar dificultades.</p> <p>Registro anecdótico Anotación breve de episodios significativos de un estudiante.</p> <p>Diario de clase Registro regular de lo observado en el aula a lo largo del curso. → Evaluación diagnóstica y formativa</p>	<p>Ejercicios en clase Actividades prácticas que permiten valorar el aprendizaje en marcha.</p> <p>Trabajos fuera del aula Tareas que fomentan la reflexión y práctica autónoma del estudiante.</p> <p>Portafolio Colección de producciones que documenta el progreso a lo largo del curso.</p> <p>Borradores con feedback Entregas parciales que el docente revisa y devuelve con orientaciones. → Evaluación formativa</p>	<p>Examen escrito De desarrollo, prueba objetiva (test), ensayo o preguntas cortas.</p> <p>Prueba oral Exposición, defensa de trabajo, entrevista estructurada.</p> <p>Evaluación del desempeño Situaciones donde el estudiante demuestra habilidades ante tareas reales.</p> <p>Rúbrica Guía de puntuación con niveles de desempeño descritos para cada criterio. → Evaluación sumativa (y formativa)</p>

La clave práctica de esta clasificación es que los tres tipos de técnicas corresponden a los tres momentos de la evaluación: las informales son el instrumento natural de la evaluación diagnóstica y formativa; las semi-formales son el instrumento preferente de la formativa; las formales cierran con la sumativa. Un sistema de evaluación bien diseñado usa los tres tipos.

Los criterios de evaluación y la rúbrica

Cualquier instrumento de evaluación (formal, semi-formal o informal) necesita criterios explícitos para funcionar bien. Los criterios son los estándares que usarás para juzgar la calidad del trabajo del estudiante. Sin criterios claros, la evaluación es percibida como arbitraria, genera reclamaciones y, lo más importante, el estudiante no sabe qué se espera de él. Saber de antemano qué se va a valorar no es un privilegio: es una condición básica de equidad.

La herramienta más eficaz para operativizar los criterios es la rúbrica analítica: una tabla que define niveles de desempeño (excelente, bien, suficiente, insuficiente) para cada criterio de evaluación. Sus ventajas son dobles: el estudiante sabe exactamente qué tiene que hacer para lograr cada nivel, y el docente evalúa de forma más consistente y justificable.

Principio ético fundamental: evalúa lo que has enseñado y dado ocasión de practicar, con los instrumentos adecuados para el tipo de aprendizaje que has trabajado, y con criterios previamente conocidos por el estudiantado. La equidad en la evaluación es una responsabilidad docente, no un favor.

Dos límites que conviene respetar

Además de la lógica de alineamiento, el diseño de la evaluación tiene dos límites cuantitativos establecidos por García Martín et al. (2014), que actúan como controles de calidad del sistema (ver Tabla 24):

Tabla 24
Límites cuantitativos

Límite	Regla para 6 ECTS	Concreción	Por qué importa
Límite 1	Las pruebas escritas individuales no deben superar el 80 % del peso total de la evaluación. Al menos un 20 % debe proceder de instrumentos distintos al examen escrito.	$\leq 80 \%$ <i>peso en examen escrito</i>	Un sistema centrado exclusivamente en el examen escrito no puede evaluar habilidades prácticas ni actitudes. Además, condiciona que los estudiantes estudien solo para el examen, ignorando los aprendizajes que no se evalúan así.
Límite 2	El tiempo total dedicado a actividades de evaluación no debe superar las 3 horas por crédito ECTS. Máximo 18 horas de evaluación en total para una asignatura de 6 ECTS.	$\leq 18 \text{ h}$ <i>evaluación total en 6 ECTS</i>	Más allá de ese umbral, la evaluación compite con el tiempo de aprendizaje en lugar de apoyarlo. Una evaluación excesiva no mejora el aprendizaje: lo interrumpe.

Ejemplo aplicado: el sistema de evaluación de MIC

La evaluación de MIC no tiene examen final tradicional. Esta decisión no es caprichosa: es la consecuencia directa de tener RA en niveles altos de Bloom (Crear, Evaluar) que no pueden verificarse con un examen escrito

individual. La tabla 25 muestra el sistema completo con su ponderación y la estimación de horas de trabajo del estudiante dedicadas a evaluación:

Tabla 25
Ejemplo de sistema de evaluación en MIC

Bloque / RA / Bloom	Instrumento de evaluación	Tipo	Peso en nota	Horas est.
B1 Sem. 1-3 RA1 Bloom 2	Cuestionario diagnóstico inicial (sin calificación) + participación activa en debates	Diagnóstica + informal	0 % <i>no computa</i>	~1 h
B2 Sem. 4-7 RA2, RA3 Bloom 3, 6	Entregable parcial: esquema de diseño metodológico propio con feedback del docente	Formativa semi-formal (borrador)	10 % <i>revisable hasta entrega final</i>	~4 h
B3 Sem. 8-11 RA4 Bloom 4	Práctica estadística resuelta con comentario de interpretación	Sumativa formal	25 %	~3 h
B4 Sem. 12-15 RA5, RA6 Bloom 5, 3	Proyecto metodológico completo + defensa oral evaluada con rúbrica	Sumativa formal	65 % <i>proyecto 50 % + defensa 15 %</i>	~8 h
TOTAL	<i>4 instrumentos · combinación diagnóstica + formativa + sumativa</i>		100 %	~16 h

El sistema tiene tres características que conviene destacar. Primero, la evaluación formativa no computa en nota (el cuestionario diagnóstico), o computa de forma que permite mejora (el entregable parcial con *feedback*).

Segundo, el peso mayor recae en el proyecto final y la defensa, que son los instrumentos coherentes con los RA de nivel Bloom más alto (RA3: Crear; RA5: Evaluar). Tercero, el total de horas de evaluación (~17h) está por debajo del límite de 18h para 6 ECTS.

Una vez tienes definido el sistema de evaluación —qué se evalúa, cuándo, con qué instrumento, con qué criterios y con qué peso— tienes todos los elementos necesarios para construir el cronograma. El cronograma no es más que la distribución temporal de todo lo que has decidido en los cinco apartados anteriores.

4. **Cómo construir el cronograma: referencia rápida**

El cronograma es la traducción temporal de todas las decisiones de diseño: RA, contenidos, metodología y evaluación distribuidos semana a semana. Para construirlo bien necesitas tres cosas en este orden: la secuencia correcta de bloques, la carga horaria ajustada a los ECTS y el alineamiento completo entre actividades y evaluación.

Para el desarrollo conceptual de cada uno de estos pasos, incluyendo los tres niveles de cronograma (básico · con carga horaria · alineado completo) y las plantillas Excel, consulta el Apartado 2.3 del documento teórico.

Paso 1: Establece el mapa de la asignatura

Antes de distribuir semanas, responde a estas preguntas:

- ¿Cuántos créditos ECTS? → Total de horas del estudiante (6 ECTS = 150h).
- ¿Cuántas semanas lectivas y cuántas sesiones presenciales por semana?
- ¿Cuántos RA tiene la asignatura? → Entre **5 y 10, nunca más de 10** (ANECA / García Martín et al., 2014).
- ¿Cuál es el **perfil de la asignatura** (A-E) según el Bloom dominante en sus RA? → Determina la distribución de las 150h.
- ¿Cuántos bloques de contenido principales? → Normalmente entre 3 y 5.

Usa la tabla siguiente (ver Tabla 26), para identificar tu perfil y obtener directamente la distribución de horas:

Tabla 26
Perfiles de asignaturas y distribución de horas

Cód.	Perfil	Actividad presencial		Actividad no presencial		Fijas		Bloom dominante
		Grupo grande	Grupo menor	Estudio autónomo	Trabajos / proyectos	Tutorías	Evaluación	
A	Predominantemente teórico	60h	0h	55h	20h	4h	11h	Bloom 1-2
B	Teórico-práctico	45h	15h	45h	30h	4h	11h	Bloom 2-3
C	Equilibrio teórico-práctico	30h	30h	38h	37h	4h	11h	Bloom 3-4
D	Práctico-teórico	15h	45h	28h	47h	4h	11h	Bloom 4-5
E	Predominantemente práctico	0h	60h	18h	57h	4h	11h	Bloom 5-6
Total por perfil		= 60h presencial		variable (75h-90h)		= 15h fijas		<i>Bloom 1 → 6</i>

El perfil no es una elección libre: lo determinan los niveles de Bloom de tus RA. Si la mayoría de tus RA son de Bloom 1-2, tu asignatura es perfil A o B. Si son de Bloom 4-6, es perfil C, D o E. Esta distribución de horas es el punto de partida del cronograma.

Paso 2: Comprueba la viabilidad de la carga horaria

Antes de distribuir semanas, verifica que la carga que estás planificando cabe en las horas disponibles. Usa las ratios de referencia:

Tabla 27
Carga horaria en función de ratios

Tipo de hora presencial	Ratio no presencial	Ejemplo para 6 ECTS (60h presenciales)
Hora teórica <i>clase expositiva, seminario</i>	× 1,5 h <i>rango: 1-2h</i>	30h teóricas × 1,5 = 45h estudio autónomo
Hora práctica <i>ejercicios, casos, laboratorio</i>	× 1,3 h	30h prácticas × 1,3 = 39h trabajo no presencial Total no presencial: 45 + 39 = 84h ✓ (≤ 90h)

Control rápido para 6 ECTS con 30h teóricas y 30h prácticas: $30 \times 1,5 + 30 \times 1,3 = 84h$ no presenciales + 60h presenciales = 144h. Dentro del límite de 150h. Si añades evaluación ($\leq 18h$), sigue siendo viable. Si el total supera 150h, el problema es de diseño, no del estudiante.

Paso 3: Diseña la estructura de bloques

Para cada bloque de contenido define estos cinco elementos:

- Resultados de aprendizaje que cubre (con su nivel de Bloom).
- Contenidos clave (conceptuales, procedimentales, actitudinales).
- Actividades metodológicas coherentes con el nivel de Bloom.
- Tipo de evaluación que cierra el bloque (formativa y/o sumativa).
- Número de semanas estimado.

La secuencia de bloques debe respetar la progresión de Bloom: los bloques de niveles bajos (1-2) van antes; los de niveles altos (5-6) van después. Un bloque de Bloom 5 no puede trabajarse si el estudiante aún no ha consolidado los niveles 1-4.

Paso 4: Distribuye semana a semana

Para cada semana define:

- Contenido / tema de la sesión.
- Actividad presencial: qué hace el docente y qué hace el estudiante en el aula.
- Tarea no presencial: qué tiene que hacer el estudiante fuera.
- Evaluación o entrega prevista, si la hay.

Paso 5: Verifica el alineamiento antes de cerrar

Antes de dar por finalizado el cronograma, comprueba que supera este checklist de coherencia interna (ver Tabla 28):

Tabla 28
Checklist de coherencia interna

Nº	Pregunta de verificación	✓ OK	✗ Revisar
Contenidos y resultados de aprendizaje			
1	¿Cada resultado de aprendizaje está cubierto por al menos un bloque de contenido?	✓ OK	✗ Revisar
2	¿El nivel de Bloom de las actividades es coherente con el nivel de Bloom de los RA? (No se puede pedir Bloom 5–6 sin actividades que lo activen)	✓ OK	✗ Revisar
3	¿La secuencia de bloques respeta las dependencias entre contenidos (de simple a complejo, de conocido a desconocido)?	✓ OK	✗ Revisar
CARGA HORARIA			
4	¿La suma de horas presenciales + no presenciales (calculadas con los ratios 1,5h/h teórica y 1,3h/h práctica) es igual o menor a 150h para 6 ECTS?	✓ OK	✗ Revisar
EVALUACIÓN			
5	¿El tiempo total de actividades de evaluación es ≤ 3h por crédito ECTS (≤ 18h para 6 ECTS)?	✓ OK	✗ Revisar
6	¿Las pruebas escritas individuales representan ≤ 80 % del peso total de la evaluación?	✓ OK	✗ Revisar
ALINEAMIENTO CONSTRUCTIVO			
7	¿Cada RA será trabajado mediante al menos una actividad formativa específica (presencial o no presencial)?	✓ OK	✗ Revisar
8	¿Cada RA está cubierto por al menos un instrumento de evaluación coherente con su nivel de Bloom?	✓ OK	✗ Revisar
9	¿Hay al menos 2–3 momentos de evaluación formativa distribuidos a lo largo del semestre (no solo al final)?	✓ OK	✗ Revisar
GESTIÓN Y VIABILIDAD			
10	¿Los criterios de evaluación se comunicarán al estudiantado con antelación suficiente?	✓ OK	✗ Revisar
11	¿El cronograma es realista? ¿Puede un estudiante medio cumplir con la carga en el tiempo previsto?	✓ OK	✗ Revisar

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Los errores que siguen son los más habituales en el diseño docente universitario. Algunos vienen de la tradición; otros, de la prisa. Todos tienen solución.

Tabla 29

Errores frecuentes en el diseño de la docencia universitaria

Nº	Error frecuente	Cómo evitarlo
1	X Planificar el temario antes que los resultados de aprendizaje.	→ Siempre parte de la pregunta «¿qué debe lograr mi estudiante?» antes de decidir qué temas incluir. Los contenidos son el medio, no el fin.
2	X Formular RAs con verbos no evaluables («conocer», «entender», «saber», «comprender»).	→ Usa verbos de acción observable de la Taxonomía de Bloom: «identificar», «resolver», «diseñar», «argumentar», «analizar». Si no puedes imaginar cómo evaluarlo, el verbo está mal.
3	X Evaluar solo con examen memorístico, aunque los RAs impliquen competencias de aplicación, análisis o creación.	→ La evaluación debe pedir al estudiante que demuestre exactamente lo que el RA describe. Un RA de Bloom 4–6 no puede evaluarse bien con un test de reconocimiento.
4	X Elegir la metodología por costumbre, sin atender al nivel de Bloom de los RAs.	→ Consulta la tabla de metodologías: cada nivel de Bloom tiene actividades que lo activan de forma preferente. Si todos los RAs son de Bloom 4–6 y toda la metodología es expositiva, hay una contradicción de diseño.
5	X Mantener el control docente en RAs que exigen alta autonomía del estudiante.	→ Un RA de nivel Bloom 5–6 (Evaluar, Crear) requiere que el docente se retire progresivamente y deje al estudiante investigar, decidir y producir. Supervisar cada paso en ese nivel impide el aprendizaje que el RA exige.

Nº	Error frecuente	Cómo evitarlo
6	X No dejar tiempo de evaluación formativa en el cronograma.	→ Planifica al menos 2–3 momentos de retroalimentación durante el cuatrimestre, no solo la evaluación final. El estudiante necesita información durante el proceso para poder corregir.
7	X Sobrecargar el cronograma con más horas de las que permiten los ECTS.	→ Calcula la carga real con las ratios: 1,5h de estudio por hora teórica, 1,3h de trabajo por hora práctica. Para 6 ECTS el total máximo es 150h. Si superas ese número, no estás ante un problema del estudiante: es un problema de diseño.
8	X Desconexión entre lo que se trabaja en clase y lo que se evalúa.	→ Antes de fijar la evaluación, pregúntate: «¿he dado al estudiante la oportunidad real de practicar esto?». Si la respuesta es no, o bien cambias la actividad, o bien cambias el instrumento de evaluación.
9	X Ignorar la secuencia lógica de contenidos.	→ Para cada bloque, pregúntate: «¿qué necesita saber el estudiante para poder trabajar esto?». La respuesta da el orden correcto. Ningún bloque puede trabajarse si su base conceptual no está establecida.
10	X No comunicar los criterios de evaluación con antelación.	→ Comparte las rúbricas o criterios de evaluación al inicio del curso o del bloque. Saber qué se va a valorar no es un privilegio: es una condición básica de equidad y un imperativo ético.

Ninguno de estos errores es irreparable. El primer paso para evitarlos es saber que existen. El segundo, tomarse el tiempo de verificar el alineamiento antes de que comience el curso, no después.

El proceso completo de un vistazo

El esquema siguiente (ver Tabla 30), resume el proceso de diseño de una asignatura coherente. Cada eslabón responde a una pregunta y condiciona el siguiente. La columna central recoge la pregunta clave de cada paso; la columna derecha, el papel que juega Bloom como hilo conductor que conecta los seis elementos.

Tabla 30
Proceso de diseño de una asignatura docente

Cadena de Alineamiento Constructivo. De las competencias al cronograma · el papel de la Taxonomía de Bloom en cada eslabón del diseño

Elemento	Pregunta clave	Qué hace Bloom aquí
1. COMPETENCIAS <i>Vienen dadas por la memoria verificada del título</i>	¿Qué capacidades debe desarrollar el estudiante al terminar la titulación? <hr/> ↳ ¿Qué dimensión describen: saber, saber hacer o saber ser?	Cada competencia implica un tipo de aprendizaje. Identificar la dimensión (cognitiva, procedimental, actitudinal) orienta ya el nivel de Bloom al que apuntarán los RA derivados.
↓ <i>¿Cómo se concretan esas competencias en MI asignatura?</i>		
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE <i>Verbos observables y evaluables · 5-10 por asignatura</i>	¿Qué debe saber, comprender o ser capaz de hacer el estudiante al terminar ESTA asignatura? <hr/> ↳ ¿Qué nivel de Bloom tiene el verbo de cada RA?	Bloom es la herramienta que hace el RA concreto y evaluable. El nivel del verbo determina la profundidad del aprendizaje y orienta todo lo demás: contenidos, metodología, evaluación y distribución de horas en el cronograma.
↓ <i>¿Qué tienen que trabajar para lograrlo?</i>		
3. CONTENIDOS <i>¿Qué se trabaja? · ¿En qué orden?</i>	¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarios para alcanzar los resultados? ¿En qué orden se trabajan? <hr/> ↳ ¿Qué tipo de contenido activa el nivel de Bloom del RA?	Bloom 1-2 → contenidos conceptuales (saber). Bloom 3-6 → contenidos procedimentales y actitudinales (saber hacer, saber ser). La secuencia respeta la progresión: simple antes que complejo, conocido antes que desconocido.

Elemento	Pregunta clave	Qué hace Bloom aquí
↓ <i>¿Cómo van a aprenderlo?</i>		
4. METODOLOGÍA <i>Ratios: 1,5h estudio/h teórica · 1,3h trabajo/h práctica</i>	¿Qué actividades (dentro y fuera del aula) diseño para que el estudiante tenga la oportunidad real de desarrollar las capacidades previstas? <hr/> ↳ ¿Qué metodología activa ese nivel de Bloom?	Bloom 1–2 → exposición, lectura, seminario. Bloom 3–4 → casos, ABP, ejercicios. Bloom 5–6 → proyectos, revisión entre pares, investigación. A mayor Bloom, mayor autonomía del estudiante exigida.
↓ <i>¿Cómo se verifica que lo han logrado?</i>		
5. EVALUACIÓN <i>≤ 80 % pruebas escritas · ≤ 3h evaluación/ECTS</i>	¿Con qué instrumentos, en qué momentos y con qué criterios comprobaré que se han alcanzado los resultados? <hr/> ↳ ¿El instrumento puede verificar ese nivel de Bloom?	Un test de reconocimiento solo verifica Bloom 1–2. Un RA de Bloom 5–6 necesita un instrumento que permita al estudiante argumentar, juzgar o producir. La coherencia entre el nivel del RA y el instrumento es la garantía del alineamiento constructivo.
↓ <i>¿Cuándo ocurre cada cosa?</i>		
6. CRONOGRAMA <i>Secuencia · horas · alineamiento completo</i>	¿Cómo distribuyo todo lo anterior a lo largo de las semanas del cuatrimestre de forma realista y coherente con la carga ECTS? <hr/> ↳ ¿La progresión semanal refleja el avance de Bloom?	El cronograma traduce la escalera de Bloom en tiempo: las primeras semanas trabajan niveles bajos; los bloques finales exigen los niveles más altos. Un cronograma plano —misma exigencia cognitiva todas las semanas— es una señal de que Bloom no se ha integrado en el diseño.

Principio de alineamiento constructivo (Biggs, 2003): lo que defines como resultado de aprendizaje (con su nivel de Bloom) debe coincidir con lo que el estudiante practica en clase y con lo que le vas a evaluar. Si uno de los seis elementos no está en la misma línea que los demás, el diseño falla, aunque los otros cinco estén bien contruidos.

El cronograma no es un trámite administrativo. Es la garantía de que tu asignatura tiene coherencia interna y de que el estudiantado sabrá desde el primer día qué se espera de él, cómo va a aprender y cómo va a ser evaluado.

5. Del diseño al aula: recomendaciones para llevar la planificación a la práctica

Para finalizar, nos parece interesante compartir algunas pautas relativas a cómo llevar todo el proceso de planificación al tercer nivel, el del aula. Diseñar una asignatura es necesario, pero no suficiente. El diseño solo se convierte en aprendizaje cuando baja al aula: cuando cada sesión tiene un objetivo claro, una estructura pensada y actividades coherentes con lo que el RA pide. Este documento recoge las recomendaciones prácticas para dar ese paso.

5.1. Los tres niveles de planificación: de qué se encarga cada uno

Recordemos que la planificación docente opera en tres niveles que se construyen en orden. Sin el primero, el segundo no tiene rumbo. Sin el segundo, el tercero no tiene calendario. Los tres son necesarios.

Tabla 31
Los tres niveles de planificación

Nivel	Pregunta que responde	Documento que lo recoge	Qué hace Bloom aquí
Nivel 1 LA GUÍA DOCENTE	<i>¿Qué se enseña, cómo se evalúa y con qué criterios?</i>	Guía docente: competencias, RA, contenidos, metodología, evaluación.	Formula los RA con verbos observables. Nivel 1-2 → saber. Nivel 3-6 → saber hacer y saber ser.
Nivel 2 EL CRONOGRAMA	<i>¿Cuándo ocurre cada cosa a lo largo del semestre?</i>	Cronograma básico → con horas → alineado completo (plantillas Excel).	Gradúa la exigencia semana a semana: primeras semanas Bloom 1-2. bloques finales Bloom 5-6.
Nivel 3 LAS SESIONES	<i>¿Qué pasa exactamente en cada hora de clase?</i>	Plantilla de sesión: objetivo, actividades, tiempos, métodos, evaluación.	Define el objetivo de cada sesión con la fórmula: verbo Bloom + contenido + mediante qué + para qué.

El Nivel 3 no es un lujo ni un trámite: es la garantía de que lo que ocurre en el aula está conectado con lo que la guía dice que debe ocurrir. Un docente que improvisa cada sesión puede ser brillante, pero no tiene control sobre si los RA se están trabajando o no.

5.2. Cómo formular el objetivo de una sesión

Cada sesión necesita un objetivo propio, distinto del RA general de la asignatura. El RA es amplio y puede requerir varias sesiones para desarrollarse. El objetivo de sesión es más pequeño y específico: un paso concreto que acerca al estudiante a ese RA.

La pregunta clave antes de diseñar cualquier sesión es: ¿Qué debe ser capaz de hacer el estudiante al terminar esta clase de hoy? Si no tienes respuesta clara a esa pregunta, la sesión no está realmente diseñada. La manera de formularlo siempre es la misma:

Verbo de Bloom+contenido+mediante qué+para qué

Ejemplo aplicado a MIC (semana 5, sesión de GR, 1h): El estudiante será capaz de interpretar los resultados de un artículo científico asignado, utilizando una guía de preguntas analíticas, para valorar si son coherentes con la hipótesis planteada. Verbo: interpretar (Bloom 4 · Analizar).

La diferencia entre un objetivo bien formulado y uno vago no es estética: es funcional. Un objetivo vago no permite diseñar actividades coherentes ni saber al final de la clase si se ha logrado. Un objetivo preciso con verbo Bloom hace todo lo demás más fácil.

5.3. Cómo estructurar una sesión: las seis fases

Una sesión bien diseñada no es una explicación continua de principio a fin. Es un recorrido con fases diferenciadas, cada una con una función pedagógica distinta. La estructura de seis fases propuesta por Zabalza (1988) —presentación, ampliación, búsqueda de soluciones, aplicación, transferencia y evaluación— es la referencia más útil para organizar ese recorrido.

No todas las sesiones tienen que pasar por las seis fases, ni siempre en el mismo orden. Pero conocerlas ayuda al docente a saber qué está haciendo en cada momento y por qué. La tabla 32 muestra cada fase con los métodos docentes que la activan de forma preferente y un ejemplo concreto de cómo se aplica en MIC:

Tabla 32
Las seis fases de la estructura de una sesión en MIC

Fase	En qué consiste	Métodos docentes	Ejemplo en MIC — Semana 1, GG, 2h — «¿Qué es el conocimiento científico?»
1 Presentación	Conectar con la realidad del estudiante. Despertar interés. Activar lo que ya saben.	<ul style="list-style-type: none"> • Interrogativo • Expositivo breve 	El docente proyecta dos titulares contradictorios sobre el mismo estudio científico y pregunta: ¿cuál tiene razón? ¿Cómo lo comprobaríais?
2 Ampliación	Dar una visión general. Profundizar en el contenido nuevo.	<ul style="list-style-type: none"> • Expositivo • Demostrativo 	Exposición: estructura IMRyD de un artículo científico. El docente contrasta un abstract bien escrito con uno vago. Los estudiantes identifican qué falta en el segundo.
3 Búsqueda de soluciones	Enseñar herramientas o procedimientos para resolver el problema.	<ul style="list-style-type: none"> • Demostrativo • Interrogativo 	El docente lee en voz alta el apartado de Metodología de un artículo real y va señalando qué preguntas hacerse: ¿quiénes son los participantes? ¿Qué miden exactamente? ¿Hay grupo de control?
4 Aplicación	Hacer ejercicios prácticos con casos diseñados para la clase.	<ul style="list-style-type: none"> • Por descubrimiento • Interrogativo 	Ejercicio individual: cada estudiante recibe un artículo corto, etiqueta cada sección (hipótesis, metodología, resultados, conclusiones) y explica en una frase qué función cumple cada una. Corrección colectiva.
5 Transferencia	Aplicar lo aprendido a situaciones reales no diseñadas por el docente.	<ul style="list-style-type: none"> • Por descubrimiento 	Cada pareja elige un artículo de su propia disciplina y lo analiza con los criterios trabajados, sin guía del docente. Ya no es un artículo asignado: es uno que han buscado ellos.
6 Evaluación	Comprobar si se han alcanzado los objetivos de la sesión.	<ul style="list-style-type: none"> • Interrogativo • Expositivo de cierre 	Puesta en común: cada pareja comparte su valoración del artículo. El grupo debate si coincide o discrepa, con argumentos. Cierre con esquema visual IMRyD.

La fase de Transferencia es la más importante y la más omitida. Aplicar lo aprendido a una situación no diseñada por el docente —un artículo que el estudiante elige, un problema que trae de su práctica profesional— es lo que consolida el aprendizaje real. Si la sesión acaba en Aplicación, el estudiante ha practicado con un ejemplo controlado. Solo en Transferencia lo hace verdaderamente suyo.

5.4. Los métodos docentes: cómo interviene el docente en cada momento

Dentro de cada fase, el docente toma una decisión adicional: cómo interviene. Hay cuatro formas básicas de intervención, y lo más habitual — y recomendable— es combinarlas dentro de una misma sesión. Una clase de 90 minutos puede empezar con un tramo expositivo, continuar con una demostración, seguir con preguntas al grupo y terminar con trabajo autónomo. Lo que no debería ocurrir es que toda la sesión use solo uno.

El criterio para elegir el método en cada momento es siempre el mismo: el nivel de Bloom del objetivo de sesión. A mayor nivel de Bloom, mayor protagonismo del estudiante y menor intervención directa del docente.

Tabla 33
Métodos docentes y ejemplo en MIC

Método	Cómo funciona	Cuándo usarlo	Ejemplo en MIC
Expositivo	El docente explica. El estudiante escucha y toma notas. Poca interacción.	Para presentar contenidos teóricos nuevos. Grupos grandes. Bloom 1-2.	→ El docente explica qué es la validez interna y sus amenazas más frecuentes en investigación.
Demostrativo	El docente muestra cómo se hace algo paso a paso. El estudiante observa y puede participar.	Para enseñar procedimientos. Bloom 3. Útil antes de que el estudiante practique solo.	→ El docente lee en voz alta un párrafo de Resultados y explica en directo qué preguntas se hace y cómo las responde.
Interrogativo	El docente pregunta. El estudiante piensa, debate y responde. Alta interacción.	Para desarrollar pensamiento crítico. Grupos medianos. Bloom 4-5.	→ ¿Esta conclusión está respaldada por los datos? ¿Cómo lo sabéis? ¿Qué le falta al argumento?
Por descubrimiento	El docente proporciona materiales y se aparta. El estudiante trabaja con máxima autonomía.	Para niveles altos de Bloom (5-6). Proyectos, casos abiertos, investigación autónoma.	→ Los estudiantes leen un artículo completo y redactan su valoración crítica sin guía. Solo tienen la rúbrica.

Método y metodología no son lo mismo. Los cuatro métodos describen cómo interviene el docente en momentos concretos de una sesión. Las metodologías activas (ABP, ABPr, Aula Invertida...) describen cómo se organiza el aprendizaje a lo largo de semanas o de todo el curso. Una metodología activa puede contener los cuatro métodos docentes en su interior, combinados en función de cada fase.

5.5. La plantilla de sesión

La plantilla de sesión es la herramienta que conecta el cronograma (Nivel 2) con lo que ocurre en el aula (Nivel 3). No es un trámite burocrático: es la forma de hacer explícitas las decisiones que de otra manera quedan en la cabeza del docente y son difíciles de revisar o mejorar.

Tabla 34
Plantilla de sesión

Qué debe incluir cada sesión planificada · guía de los siete elementos esenciales

Elemento	Qué incluye
Semana / Sesión	Semana del cronograma · tipo de sesión (GG o GR) · duración total.
Objetivo de sesión	Formulado con Bloom: verbo observable + contenido + mediante qué + para qué.
Actividades con fase (Zabalza)	Cada actividad identificada con su fase: Presentación · Ampliación · Búsqueda de soluciones · Aplicación · Transferencia · Evaluación.
Descripción de cada actividad	Qué hace el estudiante concretamente, con qué recursos y en qué agrupamiento.
Tiempo	Minutos asignados a cada actividad. La suma debe cuadrar con la duración total de la sesión.
Método docente	Expositivo · Demostrativo · Interrogativo · Por descubrimiento. Puede cambiar varias veces dentro de la misma sesión.
Evaluación	¿Se recoge alguna evidencia? ¿Se da feedback o feedforward? ¿Computa en nota o es formativa?

GG = Grupo Grande · GR = Grupo Reducido · Zabalza = modelo de fases de la sesión didáctica · Bloom = Taxonomía de Bloom · Los siete elementos garantizan que la sesión esté alineada con el RA y sea replicable.

Los tres modelos de sesión de MIC que siguen a continuación son ejemplos completos de esta plantilla aplicada. Úsalos como referencia o punto de partida para tus propias sesiones.

5.6. Modelos de sesión aplicados a MIC

Los tres modelos siguientes muestran cómo se concreta el Nivel 3 en MIC (Metodología de la Investigación Científica, 6 ECTS). Cada uno corresponde a un momento distinto del semestre y a un nivel de Bloom diferente, lo que permite ver cómo cambia la estructura de la sesión y el protagonismo del estudiante a lo largo del curso.

Modelo 1 · Semana 1 · Grupo Grande (2 horas) · Qué es el conocimiento científico

Objetivos: (1) Conocer la estructura de la asignatura y cómo se evalúa. (2) Distinguir conocimiento científico de opinión o pseudociencia. (3) Identificar las partes de un artículo científico (IMRyD) y la función de cada una. Bloom dominante: Bloom 1-2 (Recordar y Comprender).

Tabla 35
Modelo de sesión 1

Actividad / Fase	Descripción	T.	Método docente
Act. 1 PRESENTACIÓN	Presentación de la asignatura: cronograma, evaluación, rúbricas. Se muestra la progresión: de identificar partes de un artículo a evaluarlo críticamente.	15'	Expositivo
Act. 2 DIAGNÓSTICA	Cuestionario sin nota: ¿Has leído algún artículo científico? ¿Qué partes reconoces? ¿Qué te resulta más difícil? Se comentan en voz alta para activar lo que ya saben.	15'	—
Act. 3 AMPLIACIÓN	Exposición con ejemplos reales: dos titulares que contradicen estudios, un artículo de pseudociencia, un artículo revisado por pares. Para cada uno: ¿es conocimiento científico? ¿Por qué? Los estudiantes van argumentando.	45'	Expositivo + Interrogativo
Act. 4 APLICACIÓN	Ejercicio individual: se reparte un artículo corto. El estudiante identifica y etiqueta cada sección (hipótesis, metodología, resultados, conclusiones) y explica en una frase qué hace cada una. Corrección colectiva: se discuten los casos dudosos.	35'	Por descubrimiento
Act. 5 CIERRE	Recapitulación con esquema visual IMRyD. Tarea para GR: leer el artículo asignado para la semana 3 e identificar su hipótesis y diseño metodológico.	10'	Expositivo
Duración total de la sesión		120'	<i>15+15+45+35+10</i>

*GR = Grupo Reducido · IMRyD = Introducción, Metodología, Resultados y Discusión ·
MIC = Metodología de Investigación Científica · El guión «—» en método indica
actividad de diagnóstico sin método docente asignado.*

Evaluación de esta sesión: diagnóstica (cuestionario sin nota). El docente identifica el punto de partida del grupo y ajusta el nivel del bloque siguiente si es necesario.

Modelo 2 · Semana 5 · Grupo Reducido (1 hora) · Interpretar los resultados de un artículo

Objetivos: (1) Interpretar los resultados de un artículo científico asignado.
 (2) Valorar si los datos son coherentes con la hipótesis de partida. Bloom dominante: Bloom 4 (Analizar).

Tabla 36
Modelo de sesión 2

Actividad / Fase	Descripción	T.	Método docente
Act. 1 PRESENTACIÓN	El docente recuerda los tipos de resultados que puede presentar un artículo (tablas, gráficos, p-valores). Pregunta rápida: ¿qué datos encontrasteis en vuestra lectura previa?	5'	Interrogativo
Act. 2 BÚSQUEDA DE SOLUCIONES	Breve demostración: el docente lee en voz alta la sección de Resultados de un artículo sencillo y explica en directo qué preguntas se hace y cómo las responde.	10'	Demostrativo
Act. 3 TRANSFERENCIA	Práctica entregable (P2): en parejas, los estudiantes analizan la sección de Resultados del artículo asignado usando una guía de preguntas. Deben identificar el hallazgo principal, los datos que lo respaldan y si es coherente con la hipótesis.	35'	Por descubrimiento
Act. 4 EVALUACIÓN	Vuelta al aula. Cada pareja comparte su hallazgo más llamativo. El docente cierra: «Lo que más se repite es... Lo que más os ha sorprendido es...»	10'	Interrogativo
Duración total de la sesión		60'	5+10+35+10

GR = Grupo Reducido · MIC = Metodología de Investigación Científica · P2 = Práctica 2 (entregable formativo) · La sesión está centrada en Bloom 4 (Analizar): los estudiantes deben descomponer una sección de resultados y justificar su coherencia con la hipótesis.

Evaluación de esta sesión: formativa (P2 entregable: informe de interpretación de resultados). El docente lo devuelve con comentarios en la semana 6, antes de la siguiente práctica.

Modelo 3 · Semana 12 · Grupo Grande (2 horas) · Taller de escritura del informe de lectura crítica

Objetivos: (1) Redactar un borrador del informe de lectura crítica integrando todos los criterios trabajados. (2) Recibir feedforward del docente sobre el borrador. (3) Planificar la mejora antes de la entrega final.

Bloom dominante: Bloom 5-6 (Evaluar y Crear).

Tabla 37
Modelo de sesión 3

Actividad / Fase	Descripción	T.	Método docente
Act. 1 PRESENTACIÓN	El docente recuerda los tipos de resultados que puede presentar un artículo (tablas, gráficos, p-valores). Pregunta rápida: ¿qué datos encontrasteis en vuestra lectura previa?	5'	Interrogativo
Act. 2 BÚSQUEDA DE SOLUCIONES	Breve demostración: el docente lee en voz alta la sección de Resultados de un artículo sencillo y explica en directo qué preguntas se hace y cómo las responde.	10'	Demostrativo
Act. 3 TRANSFERENCIA	Práctica entregable (P2): en parejas, los estudiantes analizan la sección de Resultados del artículo asignado usando una guía de preguntas. Deben identificar el hallazgo principal, los datos que lo respaldan y si es coherente con la hipótesis.	35'	Por descubrimiento
Act. 4 EVALUACIÓN	Vuelta al aula. Cada pareja comparte su hallazgo más llamativo. El docente cierra: «Lo que más se repite es... Lo que más os ha sorprendido es...»	10'	Interrogativo
Duración total de la sesión		60'	<i>5+10+35+10</i>

Evaluación de esta sesión: feedforward sobre el borrador. La nota se pondrá sobre la versión final (semana 14). Los equipos tienen dos semanas para mejorar con las orientaciones recibidas.

5.7. El feedforward: orientar antes de calificar

El feedforward es una forma de evaluación que mira hacia adelante. En lugar de solo decir al estudiante qué ha hecho mal, le dice qué puede hacer para mejorar antes de la entrega final. El ciclo tiene cuatro pasos:

- El estudiante entrega un borrador (semana 12 en MIC).
- El docente orienta, no corrige: señala qué se puede mejorar y cómo, sin poner nota.
- El estudiante tiene tiempo para mejorar (dos semanas en MIC).
- El estudiante entrega la versión definitiva, que es la que recibe la nota.

El feedforward solo funciona si el cronograma lo prevé con suficiente antelación (Nivel 2) y si la sesión reserva tiempo real para la revisión (Nivel 3). Sin esas dos condiciones, se convierte en un comentario de última hora que el estudiante no puede aprovechar.

6. Referencias

- Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- ANECA. (2013). *Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje*. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
- Bernal, J. L. (2006). *Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los ECTS*. ICE de la Universidad de Zaragoza.
- Biggs, J. (2003). *Teaching for quality learning at university* (2nd ed.). Open University Press / McGraw-Hill.
- Biggs, J. (2004). *Calidad del aprendizaje universitario*. Narcea.
- Biggs, J., y Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.
- Comisión Europea. (2015). *ECTS Users' Guide 2015*. Publications Office of the European Union.
- Díaz Barriga, F., y Barriga, A. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. McGraw-Hill.
- Gamboa Solano, L., Guevara Mora, M. G., Mena, Á., y Umaña Mata, A. C. (2023). Taxonomía revisada de Bloom como apoyo para la redacción de resultados de aprendizaje y el alineamiento constructivo. *Innovaciones Educativas*, 25(38), 140–155. <https://doi.org/10.22458/ie.v25i38.4529>
- García Martín, A., Andreu Martí, M. del M., Bayo Bernal, J., Briones Peñalver, A.J., Busquier Sáez, S., Cegarra Navarro, J. G., Conesa Pastor, J., García Cascales, M. S., García León, J., García del Toro, M. Á., García-Ayllón Veintimilla, S., Martínez Segura, M., Mendoza Arracó, A., Mestre Martí, M., de Miguel Gómez, M. D., Ros McDonnell, D., Solano Fernández, J. P., Suardíaz Muro, J., Tomás Espín, A., y Villena Navarro, M. (2014). *Instrucciones para planificar la actividad docente de una asignatura: la guía docente y la programación temporal*. Universidad Politécnica de Cartagena. <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/758f4ed7-5f4c-4b75-ab76-bf61d28c57a5/content>

- Hernández, R., y Salinas, A. (2008). *La evaluación del aprendizaje en la universidad*. McGraw-Hill.
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory Into Practice*, 41(4), 212–218.
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
- Mas-Torelló, Ó. (2011). El profesor universitario: Sus competencias y formación. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 15(3), 195–211.
<https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41464>
- Mined. (2008). *Evaluación al servicio del aprendizaje*. Ministerio de Educación.
- Zabalza, M. A. (1988). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.
- Zabalza Beraza, M. A., y Zabalza Cerdeirina, M. A. (2012). *Planificación de la docencia en la universidad: Elaboración de las guías docentes de las materias*. Narcea.